

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Zwischen Entspannung und Bewegung

Eine Ideensammlung für Eltern von 4-8-jährigen Kindern

Eingereicht von:

Celina Baumgartner

Sereina Buess

Begleitung:

Dr. phil. Olivia Gasser-Haas

Dr. Iris Bräuninger

20. Mai 2022

Abstract

In unserer Gesellschaft herrschen viel Hektik und Ruhelosigkeit, wobei die Bedürfnisse nach Bewegung und Entspannung bei Kindern oft zu kurz kommen. Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Ideensammlung für Eltern zu entwickeln, welche Ideen für Bewegungs- und Entspannungszeiten mit den Kindern liefert. Vor der Erstellung der Ideensammlung wurde eine Erhebung des Ist-Zustandes mittels einer schriftlichen Befragung von neun Fachpersonen durchgeführt. Untersucht wurde, welche Angebote bereits bestehen und was von einer Ideensammlung für Eltern erwartet wird. Diese Ergebnisse, sowie theoretische Grundlagen dienten als Basis für die Ideensammlung. Mittels einer qualitativen Studie, mit sieben Eltern, wurde die Ideensammlung evaluiert. Als Methoden wurden Leitfadeninterviews und die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Die Gestaltung und der Aufbau der Ideensammlung wurden als ansprechend und übersichtlich beurteilt und die Ideensammlung als gute Grundlage bewertet, um Bewegung und Entspannung in den Alltag der Kinder zu integrieren.

Dank

Wir möchten uns bei Olivia Gasser bedanken, welche uns zu Beginn der Arbeit betreut hat. Von den Besprechungen konnten wir viel profitieren und durch die stets gute Erreichbarkeit bei Fragen haben wir uns gut betreut gefühlt. Bei Iris Bräuninger bedanken wir uns für die Betreuung gegen Ende der Arbeit hin. Sie hat sich für uns Zeit genommen und stand uns bei Fragen zur Seite. Ebenfalls sind wir Martina Schweizer für die Methodenberatung dankbar.

Ausserdem möchten wir uns bei den Fachpersonen und den Eltern bedanken, welche an unserer Umfrage teilgenommen und die Ideensammlung getestet haben. Durch ihre Mithilfe haben wir wertvolle Inputs erhalten.

Ein weiteres Dankeschön gebührt Dominic Sauder und Melina Buess für die Unterstützung bei formalen und sprachlichen Angelegenheiten.

Geschlechtergerechte Formulierung

Grundsätzlich werden in dieser Arbeit geschlechterneutrale Formulierungen verwendet.

Wenn dies nicht möglich ist, wird aus Gründen der guten Lesbarkeit die weibliche Form (z.B. Psychomotoriktherapeutin) verwendet, mit welcher beide Geschlechter eingeschlossen sind.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank.....	3
Geschlechtergerechte Formulierung.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
1. Einleitung.....	6
1.1. Begründung der Themenwahl und Ausgangslage	6
1.2. Ziel und Fragestellungen der Arbeit.....	7
1.3. Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	7
2. Theorieteil	9
2.1. Definition zentraler Begriffe	9
2.1.1. Entspannung.....	9
2.1.2. Bewegung.....	9
2.2. Zusammenhang Entspannung und Bewegung	10
2.3. Entspannung	11
2.3.1. Wirkung von Entspannung	11
2.3.2. Entspannungsarten	13
2.3.3. Rahmenbedingungen von Entspannung	16
2.4. Bewegung.....	19
2.4.1. Wirkung von Bewegung.....	19
2.4.2. Arten der Bewegung.....	20
2.4.3. Rahmenbedingung von Bewegung.....	21
2.5. Fazit für die Weiterarbeit.....	22
2.5.1. Bewegung und Entspannung.....	22
2.5.2. Wirkung von Bewegung und Entspannung	23
2.5.3. Rahmenbedingungen	23
3. Methodisches Vorgehen	24
3.1. Erhebung des Ist-Zustands.....	24
3.1.1. Auswahl der Erhebungsmethode	24
3.1.2. Stichprobe	24
3.1.3. Erstellung des Interviews	25
3.1.4. Auswertungsmethode der Interviews.....	25
3.2. Produktentwicklung.....	27
3.2.1. Zielsetzung der Ideensammlung	27
3.2.2. Kriterien für die Ideensammlung.....	28
3.2.3. Thema der Ideensammlung.....	29

3.2.4.	Entwicklungsprozess.....	29
3.3.	Produktevaluation	31
3.3.1.	Auswahl der Erhebungsmethode	31
3.3.2.	Erstellung des Interviewleitfaden.....	33
3.3.3.	Durchführung der Interviews	33
3.3.4.	Auswertungsmethode	33
4.	Ergebnisse.....	34
4.1.	Ergebnisse zur Erhebung des Ist-Zustands.....	34
4.1.1.	Bereits bekannte, existierende Ideensammlungen.....	34
4.1.2.	Positive Aspekte bereits existierender Ideensammlungen	36
4.1.3.	Gewünschte Eigenschaften für eine Ideensammlung zuhause.....	36
4.1.4.	Schlussfolgerungen für die Ideensammlung	36
4.2.	Ergebnisse der Produktentwicklung	37
4.3.	Ergebnisse der Produktevaluation	39
4.3.1.	Gestaltung	39
4.3.2.	Rahmenbedingungen	39
4.3.3.	Durchführung	40
5.	Diskussion.....	42
5.1.	Beantwortung der Fragestellungen	42
5.2.	Diskussion der Methoden	44
5.3.	Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses.....	45
5.4.	Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	45
5.5.	Ausblick	46
6.	Abbildungsverzeichnis	47
7.	Tabellenverzeichnis	47
8.	Literaturverzeichnis.....	48
9.	Anhang.....	50

1. Einleitung

1.1. Begründung der Themenwahl und Ausgangslage

Während des Studiums sind wir beide immer wieder mit Kindern in Berührung gekommen, welche sich nur schlecht Entspannen können oder ständig in Bewegung sind. Es scheint so, als könnten viele Kinder nicht zur Ruhe kommen. Wir haben uns gefragt, womit diese Verhaltensweisen zusammenhängen könnten, und sind auf unterschiedliche Erklärungsansätze gestossen. Einige Autoren begründen diese ständige Aktivität und Ruhelosigkeit durch unsere Gesellschaft. Nach Zimmer (2018) scheinen Konzentrationsschwäche, Hyperaktivität, Unruhe, sowie Hektik und Stress Symptome heutiger Kindheit zu sein (S. 5). Petermann (2014) sieht unter anderem einen Zusammenhang zwischen der Technisierung der Welt und der grossen Stress- und Lärmbelastung der Menschen. Dies habe damit zu tun, dass unter anderem visuelle Einflüsse über Medien höchste Anforderungen an die Informationsverarbeitung jedes einzelnen Menschen stellt, auch an die der Kinder. Diese Menge an Reizen können kaum verarbeitet werden (S. 11-12). Zudem bekommen Kinder in der heutigen Gesellschaft zunehmend den Zeit- und Leistungsdruck zu spüren. Die vielfältigen Anforderungen in Familie, Schule und Freizeit überfordern Kinder häufig (Quante, 2015, S. 12). All diese Umstände können dazu führen, dass eine Entspannung im Alltag kaum mehr möglich wird. Es ist nachgewiesen, dass sowohl Entspannung als auch Bewegung grundlegend für eine gesunde kindliche Entwicklung sind. Daher sehen wir die Notwendigkeit, diese wieder vermehrt in den Alltag der Kinder zu integrieren (Zimmer, 2018, S. 10). Dabei ist jedoch wichtig zu beachten, dass Entspannung die Lebensbedingungen von Kindern nicht grundlegend verändern kann, sie kann lediglich dazu beitragen, dass Stressfaktoren besser verarbeitet und emotionale Spannungen abgebaut werden können (Zimmermann in Quante, 2015, S. 15). Nach Quante (2015) kann dieser veränderte Umgang mit Stressfaktoren einen Beitrag dazu leisten wie ausgeglichen die Kinder sind und wie ihre Gedanken geprägt sind (S. 15).

Unseres Erachtens sind Lehrpersonen bereits darauf sensibilisiert, dass Kinder Bewegung und Entspannung benötigen und es existieren bereits viele Bücher mit Ideen. Eltern werden mit diesen Informationen weniger konfrontiert und das Literaturangebot ist kleiner. Zudem ist Elternarbeit ein nicht zu unterschätzender Bestandteil der Arbeit von Psychomotoriktherapeutinnen.

Diese Bachelorarbeit nehmen wir deshalb als Anlass um eine Ideensammlung zu entwickeln, welche spezifisch an Eltern gerichtet ist und gut zuhause ohne viel Vorbereitung oder speziellem Material durchgeführt werden kann. Die Ideensammlung soll nicht nur den Aspekt der Entspannung beinhalten, sondern greift bewusst auch die Bewegung auf. Entspannung und Bewegung sollen sich ergänzen, da diese im Kindesalter beide zentral und kaum voneinander trennbar sind.

1.2. Ziel und Fragestellungen der Arbeit

Ziel dieser Arbeit soll sein, eine Ideensammlung für Eltern zu entwickeln, welche dazu dienen soll zuhause eine gute Balance zwischen Bewegung und Entspannung zu erreichen. Die Ideensammlung soll in Form von Karten gestaltet werden, auf welchen jeweils eine Idee beschrieben ist, welche sowohl Elemente von Bewegung als auch Entspannung enthält. Die Kinder sollen zuhause Momente haben, in welchen sowohl ihr Grundbedürfnis nach Bewegung als auch Entspannung erfüllt sind. Dadurch soll eine Ausgeglichenheit entstehen, welche für die Entwicklung des Kindes förderlich ist. Die Ideensammlung soll für Eltern ohne Vorkenntnisse in diesem Themenbereich ausgelegt und ohne grossen Aufwand durchführbar sein. Die Ideensammlung wird nach der Erstellung und Erprobung durch Eltern mit Interviews evaluiert, um zu erfahren, was noch verändert werden sollte, um eine möglichst gewinnbringende Durchführung zu ermöglichen.

Fragestellungen

Wie sollen Angebote zur Entspannung und Bewegung lustvoll gestaltet werden, damit diese von den Eltern mit ihren Kindern von 4-8 Jahren zuhause durchgeführt werden können?

Welche Rahmenbedingungen in Bezug auf die Dauer, die äusseren Bedingungen und den Zeitpunkt müssen bei Angeboten zur Entspannung und Bewegung bei Kindern erfüllt sein?

Wie schätzen Eltern die Angebote der Ideensammlung «Zwischen Bewegung und Entspannung» ein? Welche Angebote eignen sich? Was müsste allenfalls verändert werden? Wann gelingt der Wechsel zwischen Bewegung und Entspannung?

1.3. Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Da diese Bachelorarbeit aus mehreren Erhebungs- und Auswertungsmethoden besteht, wird hier kurz aufgezählt, in welcher chronologischen Reihenfolge die Schritte durchgeführt wurden. Es folgt dann ein Überblick, in welcher Reihenfolge diese Schritte in der Arbeit beschrieben werden.

Nach den Vorüberlegungen wurde die grundlegende Theorie erarbeitet. Anschliessend wurde eine Erhebung des Ist-Zustandes durchgeführt, um den Bedarf abzuklären. Aufgrund dieser Informationen wurde die Ideensammlung geplant und erstellt. Danach wurde die Ideensammlung evaluiert, indem Eltern interviewt wurden, welche die Ideensammlung circa vier Wochen getestet haben. Zum Schluss haben wir die Ergebnisse zusammengetragen und diskutiert. Unser Vorgehen wird in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Darstellung des Vorgehens

Der erste Teil der Arbeit besteht aus dem Abstract, dem Inhaltsverzeichnis, sowie der Einleitung. Anschliessend werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet, welche für die Entwicklung der Ideensammlung notwendig sind. Danach erfolgt das methodische Vorgehen für die Erhebung des Ist-Zustandes, der Produktentwicklung und die Produktevaluation. Im Anschluss werden die Ergebnisse der drei verschiedenen Methodenteile dargestellt. Im letzten Teil, der Diskussion, werden die Fragestellungen beantwortet, die Relevanz für die Psychomotoriktherapie erläutert und die gesamte Arbeit kritisch reflektiert. Zudem werden mögliche Weiterführungen dargelegt.

2. Theorieteil

In diesem Kapitel werden zunächst die Begriffe Entspannung und Bewegung und deren Zusammenhang erläutert. Anschliessend werden die Wirkung, verschiedene Arten und die Rahmenbedingungen der Entspannung beschrieben. Weiter werden die Wirkung, verschiedene Arten und die Rahmenbedingungen der Bewegung dargelegt. Zum Schluss werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst.

2.1. Definition zentraler Begriffe

Die Begriffe Entspannung und Bewegung können unterschiedlich verstanden werden. Worauf sich in dieser Arbeit gestützt wird und welche Definitionen als Grundlage verwendet werden, wird in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

2.1.1. Entspannung

Unter Entspannung kann ein natürlicher Prozess verstanden werden, bei welchem mehr oder weniger willkürlich Veränderungen auf körperlicher, psychischer und auf der Verhaltensebene ausgelöst werden. Entspannung ist mit einer positiven Grundstimmung verbunden und bewirkt Gelassenheit und Wohlbefinden. Zudem beschreibt Entspannung den Zustand der physischen und psychischen Gelöstheit (Zimmer, 2018, S. 20). Auch Petermann (2014) beschreibt Entspannung als natürlichen Vorgang, der biologisch angelegt ist. Dabei tritt dieser je nach Person und äusseren Umständen unterschiedlich leicht und verschieden intensiv auf. Einige Menschen können sich beispielsweise intuitiv entspannen, andere lernen sich mit einem Entspannungsverfahren gezielt zu entspannen (S. 43). Dementsprechend ist es nicht zwingend notwendig, dass die Person stillliegen oder sich in absoluter Geräuschlosigkeit befinden muss, um sich entspannen zu können (Zimmer, 2018, S. 11). Wichtig ist insbesondere, sich auch in kritischen Momenten entspannen zu können und so die Möglichkeiten zur Situationsbewältigung zu verbessern. So kann entspannter mit kritischen Situationen umgegangen werden (Friebel, 2012, S. 14).

2.1.2. Bewegung

Unter Bewegung wird nicht sinn- und grenzenloses Herumtoben verstanden, sondern die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt. Dabei wirkt ein Kind auf sie ein und passt sich ihr an. Es lernt nebenbei sich selbst und seine Umwelt kennen (Zimmer, 2018, S. 10-11). Von Natur aus haben Kinder grossen Spass an motorischen Aktivitäten. Dieser angeborene Bewegungsdrang hat auch einen tieferen Sinn: Während Kinder die unterschiedlichsten Bewegungserfahrungen machen, vernetzen sich die Gehirnstrukturen immer mehr (Salbert, 2006, S. 8).

Je nach Lebensbedingung, Situation und Lebensalter hat Bewegung eine unterschiedliche Bedeutung. Grupe (1982) unterscheidet gemäss Zimmer (2020) vier Bedeutungsdimensionen. Bewegung hat eine instrumentelle Bedeutung. Mit Bewegung kann etwas erreicht, hergestellt, ausgedrückt, erfahren, verändert oder durchgesetzt werden. Sie ist eine Art Werkzeug. Bewegung hat auch eine wahrnehmend-erfahrende Bedeutung. Über Bewegung erfährt man etwas über seine Körperlichkeit, über die Beschaffenheit der Dinge und über die Personen seiner Umgebung. Ausserdem hat Bewegung eine soziale Bedeutung, denn durch Bewegung geht man Beziehungen zu anderen Menschen ein oder bringt über Bewegung etwas zum Ausdruck. Zum Schluss hat Bewegung eine personale Bedeutung, da man in seiner Bewegung und durch sie sich selbst erlebt und erfährt, sich aber auch verändern und verwirklichen kann (S. 20-21).

2.2. Zusammenhang Entspannung und Bewegung

Bewegung und Entspannung sind Gegensätze, welche sich ergänzen und unverzichtbar in ihrer Kombination sind (Salbert, 2006, S. 9). Für Kinder gehört die Bewegung sowie auch die Entspannung zu den Grundbedürfnissen. Daher ist für eine gesunde Entwicklung des Kindes zentral, dass beides in ausreichendem Mass erfüllt wird. Da diese beiden Gegensätze eng miteinander verbunden sind, gilt es, eine gute Balance zwischen diesen Beiden zu finden (Zimmer, 2018, S. 10). Kinder wachsen heutzutage in einer Gesellschaft auf, in der viel Hektik und Ruhelosigkeit zu spüren ist. Im Alltag sind ständig neue Informationen verfügbar, welche aufgenommen werden. Dieser ständige Überfluss an Reizen führt dazu, dass es weniger Möglichkeiten gibt, diese zu verarbeiten. Daraus resultieren Stresssymptome wie Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen (ebd.). "Gerade heute braucht es oftmals ein bewusstes Erschaffen von Situationen, in denen diese beiden Bedürfnisse der Kinder gestillt werden können" (Haberthür, Heuberger & Mena, 2017, S. 37). Nach Salbert (2006) führt das tägliche Pendeln zwischen den Gegensätzen Bewegung und Entspannung bei Kindern dazu, dass sie zu ihrer Mitte zurückkehren und dabei ihr geistiges und körperliches Gleichgewicht aufrechterhalten (S. 9). In der Ruhe können gesammelte Eindrücke verarbeitet werden, es ist möglich in sich hineinzuhören und -spüren, dabei wird die Körperwahrnehmung sensibilisiert (Zimmer, 2018, S. 11). Nach Friebel (2012) ist das Ziel, dass bewusst zwischen Aktivität und Entspannung gependelt werden kann, um das Mass an Anspannung zu finden, welches die aktuelle Situation verlangt. Es geht dabei nicht darum sich auf einen der Gegensätze festzulegen, sondern zu erlernen, in welcher Situation was angebracht ist und in welchem Mass (S. 14).

2.3. Entspannung

In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen in Bezug auf die Wirkung, die Arten und die Rahmenbedingungen von Entspannung dargelegt. Teilweise wird hier allgemein auf die Entspannung eingegangen und manchmal sind die Ausführungen direkt auf die Entspannung mit Kindern ausgelegt.

2.3.1. Wirkung von Entspannung

Entspannung hat unterschiedliche Einflüsse auf den menschlichen Körper und dessen Psyche. Welche konkreten Auswirkungen gezielte Entspannungsverfahren auf den Menschen haben, wird in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Körperliche Ebene

Bei einer erfolgreichen Entspannung sind Veränderungen am Muskeltonus erkennbar. Der Spannungszustand der Muskulatur nimmt ab. Daher besteht die beste Ausgangsposition zur Entspannung im Liegen, da so die Stützmotorik, die Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur, entlastet wird (Zimmer, 2018, S. 29).

Des Weiteren werden durch Entspannungsübungen Blutgefäße erweitert. Dies hat einen vermehrten Blutfluss in den Hauptgefäßen der Extremitäten zur Folge, was zu Wärmeempfindungen wie Kribbeln und Kitzeln in den Händen und Armen sowie den Füßen und Beinen führen kann. Ein weiteres Phänomen, welches während Entspannungsübungen beobachtet werden kann, ist, dass sich der Puls verlangsamt. Die Anzahl der Herzschläge pro Minute, auch Herzrate genannt, nimmt ab. Der Blutdruck ist durch Entspannungsübungen beeinflussbar: Körperliche Aktivität steigert den Blutdruck, Entspannung senkt den Blutdruck (Quante, 2015, S. 18).

Im entspannten Zustand wird die Atmung langsamer und gleichmäßiger. Zudem sinkt der Sauerstoffverbrauch, was vor allem auf die körperliche Ruhe zurückzuführen ist. Auch im Gehirn sind während der Entspannung Veränderungen beobachtbar. Anstatt Betawellen (aktiver Wachzustand) treten vermehrt Alphawellen (entspannter Wachzustand) auf. Dieser Zustand entspricht dem Zwischenstadium zwischen Wachsein und Einschlafen, den wir jede Nacht beim Einschlafen durchlaufen (Friebel, 2012, S. 20).

Psychische Ebene

Psychische Entspannungsreaktionen zeigen sich beispielsweise in emotionalen Veränderungen. Starke emotionale Reaktionen, wie Wut oder Angst, werden vermindert. Angenehme Gefühle und Empfindungen hingegen verstärken sich. Entspannung vermittelt ein Gefühl der geistigen Frische und des Ausgeruhtheits. Der entspannte Wachzustand erhöht die selektive Aufmerksamkeit, so können spezifische Informationen aufgenommen werden. Aussenreize wie Licht, Lärm oder Berührung werden

kaum mehr wahrgenommen. Durch diese Reaktionen erhöht sich zudem die Konzentrationsfähigkeit, Informationsverarbeitung sowie Gedächtnisprozesse im Gehirn. Durch die Erhöhung der Wahrnehmungsschwelle sinkt das Aktivitätsniveau einer Person. Dies führt dazu, dass motorische Unruhe reduziert, Erregung abgebaut und ausgeglichenes Verhalten gefördert werden (Petermann, 2014, S. 71-72).

Achtsamkeit und Körperwahrnehmung

Die Achtsamkeit und die Körperwahrnehmung lassen sich nicht eindeutig einer der vorher beschriebenen Ebenen zuordnen. Sie werden von beiden Ebenen beeinflusst, daher werden sie hier in einem gesonderten Abschnitt aufgeführt. Entspannungsübungen haben unter anderem das Ziel, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen, zu spüren, was angenehm ist und die Sinne insgesamt zu sensibilisieren. Diese intensive Körperwahrnehmung und die erhöhte Achtsamkeit für das Umfeld stellen die zentralen Voraussetzungen für empathisches Verhalten dar. Wer sich selbst gut spürt und wertschätzt, dem fällt es leichter, andere mit ihren Empfindungen und Bedürfnissen wahrzunehmen und zu achten (Quante, 2015, S. 20).

Unter Achtsamkeit kann ein Einlassen auf das Hier und Jetzt, den Moment bewusst und ohne Wertung wahrnehmen verstanden werden (Haberthür et al., 2017, S. 34). Achtsamkeit ist jedoch kein passives Entspannen, sondern eine geistige Aktivität, bei welcher die Aufmerksamkeit bewusst gelenkt wird (Fessler & Knoll, 2015, S. 137). Da diese Fähigkeit geübt werden muss, ist eine altersentsprechende Heranführung an Momente der Achtsamkeit wichtig und führt schliesslich dazu, dass Kinder sich zunehmend bewusster und achtsamer auf Aufgaben einlassen können (Haberthür et al., 2017, S. 35). Achtsamkeit kann helfen, der Hektik und dem Stress des Alltags zu entkommen (Haberthür et al., 2017, S. 34). Die Körperwahrnehmung ermöglicht es einem Kind, seinen eigenen Körper wahrzunehmen. Über Bewegungen lernt es seinen Körper besser kennen und kann diesen von seiner Umwelt abtrennen (Haberthür et al., 2017, S. 28). Bei den meisten Entspannungsverfahren wird angestrebt, dass die Aufmerksamkeitsfokussierung von der Aussenwelt auf die Innenwelt jedes Einzelnen gerichtet wird (Petermann, 2014, S. 92). Um dies zu erreichen ist es notwendig, dass die nach aussen gerichtete Reaktionsbereitschaft verringert wird und dafür die Aufmerksamkeit auf innere körpereigene Prozesse gerichtet wird (ebd.).

Wie oben ersichtlich wird stehen Körperwahrnehmung und Achtsamkeit in einer engen Wechselwirkung zueinander (Haberthür et al., 2017, S. 36). Durch das nichtwertende, achtsame Wahrnehmen des eigenen Körpers wird ein natürlicher Umgang und eine Akzeptanz für den eigenen Körper gefördert. Dies kann zu einem verbesserten Körper- und Selbstwertgefühl führen (Ecker, 2015, S. 131).

2.3.2. Entspannungsarten

Im Folgenden werden die wichtigsten Entspannungsverfahren, welche in der Praxis mit Kindern möglich sind, kurz erläutert. Damit der Überblick möglichst umfassend und übersichtlich erfolgen kann, werden die Verfahren eingangs mithilfe einer Tabelle (siehe Tabelle 1) dargestellt. Die Verfahren werden den verschiedenen Zugängen zugeordnet. Es wird zwischen drei Hauptgruppen von Entspannungsverfahren unterschieden: Imaginative Verfahren arbeiten mit Bildern und Vorstellungen. Körperbezogene Verfahren ermöglichen ein unmittelbares sensorisches Erleben. Bei kognitiven Verfahren werden die Entspannungsprozesse kognitiv gesteuert. Diese eignen sich eher für ältere Kinder und setzen eine regelmässige Wiederholung voraus (Zimmer, 2018, S. 22). Zusätzlich kann auch unterschieden werden, wie beteiligt die Person, welche sich entspannt bei den jeweiligen Verfahren ist. Bei einer aktiven Beteiligung muss die Person selbst etwas tun. Wenn sich die Entspannung jedoch eher auf der Vorstellungsebene abspielt, kann sie als passiv eingestuft werden. Die Verfahren unterscheiden sich auch aufgrund der Art und Weise, wie die Instruktionen gegeben werden. Anweisungen können von aussen gegeben werden oder die Person gibt sich Anweisungen selbst (Zimmer, 2018, S. 21). Zu guter Letzt kann unterschieden werden, auf welcher Ebene eine Entspannungsreaktion hervorgerufen wird: auf der psychischen oder physischen Ebene (Petermann, 2014, S. 51). Die Zuordnung der einzelnen Verfahren ist dabei jedoch nicht immer eindeutig, teilweise treffen sie auf mehrere Bereiche zu.

Tabelle 1: Übersicht über die verschiedenen Entspannungsverfahren gemäss Petermann (2014, S. 51), Salbert (2006, S. 19-21) und Zimmer (2018, S. 22).

Entspannungsverfahren	Zugang	Beteiligung	Instruktion	Entspannungsreaktion
Autogenes Training	kognitiv	passiv	selbst (oder fremd)	physisch
Meditation	kognitiv	passiv	selbst (oder fremd)	physisch & psychisch
Progressive Muskelentspannung	sensorisch	aktiv	selbst & fremd	physisch
Yoga	sensorisch / kognitiv	aktiv	selbst oder fremd	physisch & psychisch
Körper-massage	sensorisch/ imaginativ	passiv	fremd	physisch
Fantasie-reisen	imaginativ	passiv/ aktiv	fremd	physisch & psychisch

Autogenes Training

Das Autogene Training stammt vom Psychiater und Neurologen Johannes Heinrich Schultz und wurde in den 1920er Jahren in Berlin entwickelt. Es basiert auf Selbstinstruktionen, welche vorgegeben werden und anschliessend mehrmals selbst wiederholt werden. Ein Beispiel dafür ist "Mein rechter Arm ist schwer." oder unterstützende Formeln wie "Ich bin ganz ruhig.". Durch die inneren Bilder und Vorstellungen wird die Herz- und Atemfrequenz gesenkt und die peripheren Hautgefässe erweitert. Es tritt das Gefühl von Wärme und Schwere ein und die Muskelspannung wird gesenkt. Durch den Begriff "Training" wird zum Ausdruck gebracht, dass es einer regelmässigen Übung bedarf. Zudem kann das Autogene Training nicht ohne erfahrenen Lehrer durchgeführt werden, weshalb es nicht ohne Weiteres mit Kindern durchführbar ist. Es existieren jedoch Modifikationen, welche dann bereits in Richtung Fantasiegeschichten gehen (Zimmer, 2018, S. 22).

Meditation

Der Begriff Meditation stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "innere geistige Sammlung" als besinnliches Nachdenken über etwas. Es wird zwischen verschiedene Formen der Meditation unterschieden, wie Bildmeditation, Mandala-Meditation, Meditation durch Bewegung oder Klangmeditation. Bei Kindern bewährt sich insbesondere die Mandala-Meditation, da Mandalas aufgrund ihrer Regelmässigkeit und Strukturiertheit eine beruhigende Wirkung nachgesagt wird (Zimmer, 2018, S. 23-24).

Progressive Muskelentspannung

Die Progressive Muskelentspannung wurde in den 1920er Jahren von Prof. Edmund Jacobson erfunden. Der von ihm verwendete Begriff "Progressive Relaxation" bedeutet so viel wie stufenweise fortschreitende Entspannung. Jacobson beschäftigte sich mit dem Thema "Angst" und fand heraus, dass Angstgefühle Anspannungen der willkürlichen Muskulatur verursachen. Er konnte mit seiner Methode beweisen, dass An- und Entspannungen der Muskulatur helfen, Angstgefühle aufzulösen. Seine Methode wurde inzwischen so weiterentwickelt, dass sie nicht nur Angstgefühle und Verspannungen auflösen kann, sondern beispielsweise auch zur Verbesserung der Körperwahrnehmung führen kann (Salbert, 2006, S.107). Die Übungen der progressiven Muskelentspannung beinhalten, dass die einzelnen Muskelgruppen zunächst systematisch angespannt und dann nach einigen Sekunden wieder losgelassen werden. Der Übende erlebt und spürt so deutlich den Unterschied und wird sensibilisiert, auch im Alltag zu spüren, wann Muskelgruppen angespannt sind. Der Übungsleiter gibt zunächst zwar die Anforderung zu bestimmten Entspannungsübungen vor. Ziel ist es aber, dass der Übende lernt, die Phasen selbst zu regulieren (Zimmer, 2018, S. 24). Jacobson achtete darauf, dass seine

Muskelentspannungsübungen so einfach zu erlernen sind, dass sie auch problemlos in den Alltag integriert werden können. Aus diesem Grund sind diese auch für Kinder geeignet (Salbert, 2006, S. 107).

Yoga

Diese Übungsmethode stammt aus Indien. Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist angestrebt. Der Körper wird im Ursprung des Yogas als Tempel betrachtet, in dem der Geist wohnt. Die Tür des Tempels muss demnach geöffnet werden, um ins Innere, zum Geist, zu gelangen. In westlichen Kulturkreisen ist insbesondere das "Hatha Yoga" bekannt. "Asanas" helfen die "Tür des Tempels" zu öffnen. Die "Asanas" sind Körperhaltungen, welche durch Beobachtungen und körperliches Nachempfinden der Tiere und der Natur entstanden sind (Salbert, 2006, S. 16-17). Bei diesen Übungen wird bewusst ein Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe, Haltung und Gegenhaltung, Anspannung und Entspannung angestrebt. Zudem spielt auch der Atem eine zentrale Rolle. Die Atemübungen sollen zu einer gesunden, natürlichen Atmung führen (Zimmer, 2018, S. 23). Es wurden für Kinder spezielle Formen des Yoga entwickelt, welche mehr dynamische Übungen enthalten. Den Kindern wird durch die bildhaften Bezeichnungen ein konkretes Bild von den einzunehmenden Körperbewegungen vermittelt (Salbert, 2006, S. 19).

Körpermassage

Auch verschiedene Körpermassagen können entspannend wirken. Spielerische Massageübungen können nicht direkt mit der medizinischen Massage verglichen werden, denn sie wirken eher unspezifisch. Eine spielerische Massage kann beispielsweise sein, dass in Partnerarbeit der Körper des anderen mit einem Tennisball oder durch Rückenmalerei massiert wird. Es kann auch eine Kombination aus imaginativen und sensorischen Verfahren gemacht werden, wenn der Inhalt der Fantasiegeschichte auf dem Rücken dargestellt wird. Diese beschriebenen Übungen sind gut mit Kindern durchführbar. Es ist jedoch wichtig, dass Kinder die freie Entscheidung über die Teilnahme äussern können, da nicht alle Kinder gerne von anderen berührt werden (Zimmer, 2018, S. 26).

Fantasiereisen

Fantasiereisen eignen sich gut für die Durchführung mit Kindern. Dabei sollen die Kinder nicht nur zuhören, sondern sich in Gedanken alles genau vorstellen. Sie stellen sich vor, wie der Ort aussieht, was sie dort hören und riechen und so weiter. Solche Fantasiegeschichten helfen den Kindern nicht nur sich zu entspannen, sondern bieten teilweise Lösungsmöglichkeiten für alltägliche Probleme. Zudem können Kinder neue Kräfte sammeln (Seyffert, 2011, S. 187-188).

2.3.3. Rahmenbedingungen von Entspannung

Entspannung kann nicht einfach angeordnet werden, die Kinder sollten vielmehr selbst Lust darauf bekommen. Um dies zu erreichen ist es wichtig, einige Rahmenbedingungen zu schaffen, welche ein Einlassen auf Momente der Entspannung fördern (Zimmer, 2018, S. 16).

Räumliche und materielle Rahmenbedingungen

Um sich auf Entspannung einlassen zu können, ist es zentral, dass der Raum bewusst eingerichtet ist. Dazu ist es wichtig, dass der Raum eine ansprechende, gemütliche Atmosphäre ausstrahlt und eine entspannte Grundstimmung unterstützt (Quante, 2015, S. 53). Eine möglichst störungsfreie und reizarme Umgebung gehört dazu (Petermann, 2014, S. 89). "Durch die Vermeidung von Aussenreizen wird auch das Aktivierungsniveau von körperinternen Reizen gesenkt, was wiederum die körperliche Beruhigung begünstigt" (Petermann, 2014, S. 89). Decken und Kissen eignen sich, um auf dem Boden ausgelegt zu werden, der Ort sollte vom Blick anderer geschützt und in einer ungestörten Ecke platziert sein (Zimmer, 2018, S. 16).

Ruhige Musik kann als Hilfe für die Entspannung dienen. Um Entspannung zu unterstützen ist ein bewusstes Auswählen nötig, auf rhythmisierte Musik sollte verzichtet werden. Musik kann selbst beruhigend wirken und für einen ruhigen Hintergrund sorgen, indem sie störende Nebengeräusche dämpft (Zimmer, 2018, S. 17).

In Bezug auf Entspannungssequenzen beschreiben Quante (2015) und Zimmer (2018) weitere Rahmenbedingungen. Die Kinder sollen sich in der Situation wohl fühlen und auch selbst darüber entscheiden können, ob und wie sie teilnehmen möchten (Quante, 2015, S. 49; Zimmer, 2018, S. 17). Kann sich ein Kind momentan nicht auf eine Entspannungssequenz einlassen, kann dem Kind angeboten werden, einfach zuzuschauen und dabei die anderen Kinder nicht zu stören. In gewissen Situationen kann es förderlich sein, wenn diese Kinder kleine Assistenzrollen einnehmen und so eingebunden werden (Zimmer, 2018, S. 17). Ausserdem ist es wichtig anzusprechen, dass wenn etwas als unangenehm empfunden wird, dies jederzeit mitgeteilt und von allen teilnehmenden Personen respektiert werden soll (Quante, 2015, S. 51-52).

Personelle Rahmenbedingungen

Die Person, welche die Entspannungssequenz anleitet, sollte selbst entspannt und gelassen sein. Denn ihre Ausstrahlung überträgt sich auf die Kinder (Zimmer, 2018, S. 18). Die Positionierung der anleitenden Person im Raum ist so zu wählen, dass sie alle Kinder im Blick hat und sich auf gleicher räumlicher Ebene befindet. Damit ist beispielsweise gemeint, dass sie sich ebenfalls auf den Boden setzt, wenn die Kinder dies tun (Quante, 2015, S. 61).

Nicht zu unterschätzen ist die Beziehung zwischen der Person, welche die Entspannung anleitet und dem Kind, welches sich entspannen soll. Eine gelingende Entspannung setzt voraus, dass ein vertrauensvolles Verhältnis herrscht und keine ungeklärten Konflikte vorhanden sind. Eine vertrauensvolle Beziehung kann gefördert werden, wenn der Erwachsene in seinen Handlungen für das Kind durchschaubar und zuverlässig ist (Petermann, 2014, S. 94). Empathisches Einfühlen ist notwendig, um eine gelungene Interaktion zwischen dem Kind und der anleitenden Person zu erreichen. "Das heisst achtsam für die Signale und Reaktion der Kinder zu sein, ihre individuellen Bedürfnisse ernst zu nehmen und gleichzeitig ganz bei sich zu sein" (Quante, 2015, S. 60).

Damit Kinder nach einer Entspannungsübung wieder im Hier und Jetzt ankommen können, ist eine frühzeitige Ankündigung sinnvoll. Folgende Elemente sind dabei hilfreich:

- Zuerst geht es darum, gedanklich wieder anzukommen. Dafür eignet sich ein Satz wie: "Nun kommt ihr wieder zurück in diesen Raum..." (Quante, 2015, S. 63)
- Anschliessend werden die Muskeln angespannt. Die anleitende Person könnte sagen: "Streckt eure Arme und Beine..." (ebd.)
- Es folgt bewusstes Ein- und Ausatmen: "Atmet tief ein und aus..." (ebd.)
- Schlussendlich werden die Augen geöffnet, falls diese geschlossen waren: "... und jetzt öffnet ihr eure Augen" (ebd)

Kindern fällt es leicht sich zu entspannen, jedoch ist der Transfer auf Alltagssituationen eine Herausforderung (Quante, 2015, S. 65). Um dies zu ermöglichen ist eine Thematisierung des Einsatzes von Entspannung im Alltag angebracht. Die anleitende Person fragt das Kind, wann es Entspannung im Alltag gebrauchen könnte. Kindgemäss wird zusammen herausgefunden, wann das Kind gestresst ist und welche Art der Entspannung dem Kind in solchen Situationen helfen würde. Sind solche Situationen identifiziert, ist es dennoch hilfreich, dass die erwachsene Person in der Situation das Kind in der Umsetzung unterstützt und gegebenenfalls eine Entspannungssequenz vorschlägt (Quante, 2015, S. 66).

Zeitliche Rahmenbedingungen

Den Kindern sollte genügend Zeit gelassen werden, um von einer Aktivität in die Entspannung zu gelangen. Oftmals gelingt den Kindern dieser Wechsel schneller als Erwachsenen, trotzdem sollte genügend Zeit eingeplant werden (Quante, 2015, S. 54).

Es gibt unterschiedliche Zeitfenster, welche sich für die Durchführung von Entspannungssequenzen zuhause besonders gut eignen. Diese werden hier kurz erläutert. Der Mittag, wenn die Kinder vom Kindergarten oder der Schule nachhause kommen, eignet sich, weil sie am Morgen viel erlebt und unterschiedlichste Eindrücke gesammelt haben. Falls die Kinder Hausaufgaben haben, kann es sinnvoll sein, vor dem Absolvieren eine kurze Entspannungssequenz durchzuführen, denn die Kinder benötigen

anschliessend einiges an Konzentration. Weiter ist nach geistiger oder körperlicher Anstrengung ein geeigneter Zeitpunkt, die Entspannung dient als Ausgleich zu der vorherigen Anstrengung. Vor dem Schlafengehen kann eine Entspannungssequenz dem Kind helfen, zur Ruhe zu kommen, um danach besser einschlafen zu können (Quante, 2015, S. 36-37).

Die optimale Dauer für eine Entspannungssequenz gibt es nicht. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie beispielweise dem Zeitpunkt, dem Alter oder dem aktuellen Befinden des Kindes. Dabei soll auf die Signale des Kindes geachtet werden. Wenn sich ein Kind intensiv auf die Übung einlassen kann und sich Zeichen der Entspannung bemerkbar machen, sollte ihm genügend Zeit gelassen werden. Sobald das Kind unruhig wird, sollte die anleitende Person mit dem nächsten Schritt weiterfahren. Die Dauer der Entspannung variiert von wenigen Minuten bis hin zu längeren Entspannungssequenzen (Quante, 2015, S. 61).

Kindbezogene Rahmenbedingungen

Die Angebote, egal ob zur Entspannung oder zur Bewegung, sollten situativ den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden. So ist es zu manchen Zeiten besser der Entspannungssequenz ein Bewegungsspiel vorzuschieben, damit die Kinder zuerst ihr Bedürfnis nach Bewegung stillen können um sich anschliessend besser auf eine Entspannung einlassen können (Zimmer, 2018, S. 17).

Kinder müssen den Sinn in der Entspannungssequenz sehen (Quante, 2015, S. 26). Erst wenn eine Entspannungssequenz für das Kind subjektiv Sinn ergibt, lässt es sich darauf ein. "Sinnhaftigkeit bedeutet für die Planung von Entspannungssequenzen, dass diese unabhängig von den längerfristigen Zielen, die wir mit ihnen verbinden, Spass machen und aus Sicht der Kinder wohltuend und bedeutsam sein müssen" (Quante, 2015, S. 26).

Kinder im Vorschulalter suchen häufig Identifikationsfiguren oder schlüpfen in andere Rollen, um so spielerisch die Welt zu entdecken und zu begreifen. Dies sollte bei der Gestaltung von kindgerechten Entspannungssequenzen beachtet werden, vor allem erlebnis- und bedürfnisorientierte Angebote eignen sich dafür (Quante, 2015, S. 27; Zimmer, 2018, S. 30). Die Kinder erhalten in der Entspannungssequenz die Möglichkeit, etwas Interessantes zu erleben oder ihre Fantasie einzusetzen (Quante, 2015, S. 28).

Die Entspannungssequenz ist so zu gestalten, dass weder eine Über- noch eine Unterforderung auf Seiten des Kindes entsteht. Beide Zustände sind zu vermeiden, da eine Überforderung dazu führt, dass die Kinder die Anforderungen nicht verstehen und nicht einordnen können. Eine Unterforderung führt hingegen zu Langeweile (Quante, 2015, S. 28).

2.4. Bewegung

In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen in Bezug auf die Wirkung, die Arten und die Rahmenbedingungen von Bewegung dargelegt. Hier wird grösstenteils spezifisch auf Bewegung bei Kindern eingegangen.

2.4.1. Wirkung von Bewegung

Bewegungserfahrungen wirken sich bei Kindern auf die emotionale, kognitive und soziale Entwicklung, wie auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Diese Bereiche werden nachfolgend genauer erläutert. Diese Unterteilung in einzelne Bereiche bedeutet jedoch nicht, dass diese getrennt voneinander betrachtet werden können. Der Mensch wird als Ganzheit verstanden. Denken und Fühlen, Handeln, Bewegen und Wahrnehmen sind fest miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig (Zimmer, 2020, S. 29-30).

Emotionen, Selbstkonzept

Durch körperliche Eindrücke erlebt ein Kind Lust, Freude, Angst, Stolz und Scham. Es erlebt Erfolge und Misserfolge. Kinder wollen so viel wie möglich selbst machen und grenzen sich von der Umwelt ab. So erfolgen erste Reflexionen von eigenen Wünschen und Ideen; das Kind lernt seine Fähigkeiten und Grenzen kennen. Es entwickelt auf diese Weise eine realistische Selbsteinschätzung (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016, S. 89).

Kognitive Entwicklung, Sprache

Zimmer (2020) beschreibt Bewegung als Motor der Entwicklung, auch der kognitiven Entwicklung. Von Geburt an wird sie von Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen beeinflusst. Bewegung und körperliche Aktivität haben beispielsweise auch einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen, welche für die sozio- emotionale Entwicklung der Kinder sowie für ihre Lernleistungen eine hohe Bedeutung haben (S. 46-50). Die Sprachentwicklung ist ebenfalls eng mit der Bewegungsentwicklung verbunden. In neueren entwicklungspsychologischen Forschungen werden Sprache und Bewegung nicht mehr als zwei getrennte Kompetenzbereiche betrachtet, welche losgelöst voneinander zu fördern sind (Lienert et al., 2016, S. 89).

Gesundheit

Tägliche Bewegungsaktivitäten führen zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf- und Immunsystems wie auch zu einer Kräftigung der Muskulatur und zur Verbesserung der Körperhaltung. Die positiven Effekte gemeinsamer Bewegungsaktivitäten von Eltern und Kindern sowie einer

bewegungsfördernden Lernumwelt (beispielsweise in der Kindertagesstätte) auf die motorische Entwicklung sind belegt (Fischer, Hölter, Beudels, Jasmund, Krus & Kuhlenkamp, 2016, S. 63-64).

Sozialer Aspekt

Bewegungsspiele und -angebote beinhalten zahlreiche Situationen, die es erforderlich machen, dass Kinder sich mit ihren Mitspielern auseinandersetzen, Rollen übernehmen, Konflikte lösen oder Spielregeln aushandeln und anerkennen (Zimmer, 2020, S. 39).

2.4.2. Arten der Bewegung

Kinder bewegen sich im Alter zwischen 4 und 8 Jahren viel und haben einen grossen Bewegungsdrang (Lienert et al., 2016, S. 88). Um sich gut entwickeln zu können, benötigen sie vielfältige Bewegungserfahrungen (Steinmann, 2015, S. 8). Die hier beschriebenen Bewegungsgrundformen orientieren sich nach den Grundsätzen von J+S (Steinmann, 2015, S. 8-33).

Laufen und Springen

Laufen und Springen sind Grundtätigkeiten, welche Kinder oft ausführen. Sie bilden die Grundlage für viele Sportarten und Bewegungsformen. Für Kinder sind besonders kurze Sequenzen gut geeignet und regelmässige Pausen sind wichtig.

Balancieren

Balancieren und im Gleichgewicht sein kommt in vielen Bewegungsaufgaben vor. Es ist zentral für die Bewegung und stellt eine entscheidende motorische Kompetenz dar.

Rollen und Drehen

Rotationen sind auf viele Arten möglich. Das Kind wird dabei unter anderem in seiner Gleichgewichts- und Orientierungsfähigkeit gefördert.

Klettern und Stützen

Klettern ermöglicht es den Kindern in die Höhe zu gelangen. Durch diese Bewegungsform erleben sie sich als mutig und lernen sich selbst einzuschätzen. Ausserdem wird durch Klettern und Stützen die Rumpfmuskulatur gekräftigt.

Schaukeln und Schwingen

«Das Hin- und Herschaukeln sowie das Auf- und Abschwingen sind wertvolle Bewegungserfahrungen, welche die Körperwahrnehmung der Kinder auf vielseitige Arten ansprechen» (Steinmann, 2015, S. 20).

Rhythmisieren und Tanzen

Vor allem jüngere Kinder bewegen sich gerne rhythmisch. Durch spontane Bewegungen drücken sich Kinder aus, vor allem Erlebtes wird in den Bewegungen widerspiegelt.

Werfen und Fangen

Werfen und Fangen von unterschiedlichen Gegenständen kann gut genutzt werden, um die Beidhändigkeit zu üben.

Kämpfen und Raufen

Durch Kämpfen und Raufen können Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben. Hierbei ist wichtig, dass auf eine faire Durchführung geachtet wird. Zentral ist hier neben der Bewegung der Umgang mit unterschiedlichen Emotionen.

Rutschen und Gleiten

Durch das Rutschen und Gleiten wird der Gleichgewichtssinn der Kinder angeregt und trainiert.

2.4.3. Rahmenbedingung von Bewegung

Die Bewegungsbedürfnisse sind je nach Alter eines Kindes sehr unterschiedlich. Für ein Kind, das krabbelt ist der Boden der wichtigste Spielraum. Kann ein Kind jedoch laufen, gewinnen andere Dimensionen des Raumes an Bedeutung. Das Kind beginnt zu klettern, zu springen und zu balancieren. Unter dem Aspekt der Bewegungsentwicklung müssen Räume für Kinder bestimmte Anforderungen erfüllen. Kinder wollen die Räume mit ihrem Körper entdecken und setzen alle ihre Sinne ein (Zimmer, 2018, S. 13). Bewegungsreize können auch von Spielmaterialien und Einrichtungsgegenständen ausgehen. Einen weitaus wichtigeren Faktor nimmt gemäss Zimmer (2020) jedoch die Eltern-Kind-Beziehung ein. Sie beeinflusst, ob ein Kind in seiner Entwicklung unterstützt oder eingeschränkt wird. Im familiären Umfeld werden die Kinder durch die Bereitstellung unmittelbarer Bewegungsanregungen, aber vor allem auch durch die Einstellungen gegenüber Bewegung und Sport der Familie geprägt. Eltern und Geschwister sind für das Kind Vorbilder und stellen Verhaltensmodelle dar (S. 145-146).

Raumbedingungen

Gemäss Zimmer (2020) ist die elterliche Wohnung der erste und zunächst bedeutendste Bewegungsraum der Kinder. Damit möglichst die gesamte Wohnung beispielbar ist und wenig mit Verboten und Einschränkungen versehen werden muss, sind einige Voraussetzungen nötig. Teilweise reicht es bereits, die Raumausstattung mit einfachen Möbeln oder Einrichtungsgegenständen zu ergänzen, wie beispielsweise mit Matratzen oder Schaumstoffteilen. Kinder benutzen mit Vorliebe Gegenstände aus dem Haushalt, wie Töpfe, für Klang- und Geräuschexperimente oder Schachteln zum Bauen. Es empfiehlt sich den Raum des Kinderzimmers möglichst mit wenig Möbelstücken einzurichten, da die Wohnungen dem expansiven Bewegungsbedürfnis der Kinder oft zu wenig Platz bieten. Auf diese Weise können die Kinder die Freifläche in ihrem Kinderzimmer nutzen (S. 148-150).

Erziehungseinstellung der Eltern

Die Einstellung der Eltern hat einen Einfluss auf die Selbständigkeitsentwicklung des Kindes. Bereits in den ersten Lebensjahren entwickelt sich die kognitive Einstellung und Erwartung, Umweltereignisse erzeugen und Umweltbedingungen beeinflussen zu können. Die Aktivität eines Kleinkindes kann durch eine aufmunternde, verstärkende Erziehung unterstützt und gefördert werden. Mangelndes Verständnis und Repressivität können zur Passivität oder sogar zur Hilflosigkeit führen (Seligmann, 2000, S.128-135). Erwachsene sollten Kinder bestärken, dass sie Probleme aus eigener Kraft bewältigen können und bei Schwierigkeiten nicht sofort aufgeben. Zudem sollten Eltern sich von den Spielideen der Kinder bewegen lassen und ihre Impulse aufgreifen und verstärken. Das bedeutet, dass sie das Kind bei einer augenblicklichen intensiven Aktivität, die es selbst ausgesucht hat, nicht stören. Zudem sollten sie mit eigenen Ideen oder Korrekturen zunächst zurückhaltend sein und nur dann Hilfestellungen geben, wenn sie vom Kind eingefordert wird oder es auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestossen ist (Zimmer, 2020, S. 150-152).

2.5. Fazit für die Weiterarbeit

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Theorie im Hinblick auf die Produktentwicklung beschrieben.

2.5.1. Bewegung und Entspannung

- Für die kindliche Entwicklung ist das Erleben von Bewegung und Entspannung wichtig und das Finden einer guten Balance zwischen beiden Polen zentral (Zimmer, 2018, S. 10). Erziehungsberechtigte sollen darauf achten, dass bewusst Situationen erzeugt werden, in denen diese Bedürfnisse der Kinder nach Bewegung und Entspannung gestillt werden können (Haberthür et al., 2017, S. 37).

- Für die Durchführung von Entspannungssequenzen mit Kindern eignen sich mehrere Arten. In der Ideensammlung wird zusätzlich darauf geachtet, dass kein Vorwissen bei der durchführenden Person vorhanden sein muss und wenig Material benötigt wird. Unter diesen Kriterien eignen sich Yoga, spielerische Massageübungen und Fantasiereisen (Salbert, 2006, S. 19; Seyfert, 2011, S. 187-188; Zimmer, 2018, S. 26).
- Vielfältige Bewegungserfahrungen sind für die Entwicklung der Kinder wichtig. Für die Durchführung in einem Innenraum mit möglichst wenig Material, eignen sich diese Grundbewegungsformen: Laufen/ springen, balancieren, rollen/ drehen, tanzen, werfen/ fangen und klettern (Steinmann, 2015, S. 8-33).

2.5.2. Wirkung von Bewegung und Entspannung

- Entspannung zeigt Auswirkungen auf körperlicher und psychischer Ebene, sowie in der Achtsamkeit und Körperwahrnehmung (Ecker, 2015, S. 131; Petermann, 2014, S. 71-72; Quante, 2015, S. 18; Zimmer, 2018, S. 29)
- Bewegungserfahrungen wirken sich bei Kindern auf die emotionale, kognitive und soziale Entwicklung, wie auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus (Zimmer, 2020, S. 29-30). Die positiven Effekte gemeinsamer Bewegungsaktivitäten von Eltern und Kindern sowie einer bewegungsfördernden Lernumwelt auf die motorische Entwicklung sind belegt (Fischer et al., S. 63-64).

2.5.3. Rahmenbedingungen

- Der Raum, in der die Entspannung durchgeführt wird, sollte folgende Merkmale aufweisen: ansprechende, gemütliche Atmosphäre sowie störungsfreie und reizarme Umgebung (Petermann, 2014, S. 89; Quante, 2015, S. 53).
- Die Kinder sollen frei entscheiden können, ob sie mitmachen wollen. Sollte dem Kind etwas unangenehm sein oder nicht gefallen, ist es wichtig, dass dies respektiert wird und das Kind dies jederzeit mitteilen darf (Quante, 2015, S. 51-52).
- Bei der Bewegung ist zu beachten, dass die Kinder genügend Raum zur Verfügung haben, um sich zu bewegen. Bewegungsreize können vom Raum selbst, aber auch vom Spielmaterial oder Einrichtungsgegenständen ausgehen (Zimmer, 2020, S. 145-152).
- Die Dauer und der Zeitpunkt der Entspannung soll individuell an die Bedürfnisse und Alter des Kindes angepasst werden (Quante, 2015, S. 36-61).
- Es eignen sich erlebnis- und bedürfnisorientierte Angebote mit Identifikationsfiguren, welche das Kind weder über- noch unterfordern (Quante, 2015, S. 27-28; Zimmer, 2018, S. 30).

3. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Forschungsmethoden erläutert und begründet. Das methodische Vorgehen wurde in die drei Bereiche «Erhebung des Ist-Zustands», «Produktentwicklung» und «Produktevaluation» unterteilt. Zu den jeweiligen Bereichen werden die Forschungsmethoden erläutert.

3.1. Erhebung des Ist-Zustands

Die Erhebung des Ist-Zustands dient dazu, herauszufinden, welche Ideensammlungen oder Bücher es bereits zum Thema Bewegung und Entspannung für die festgelegte Alterskategorie gibt. Weiter interessiert uns, was jeweils gelungen ist und was allenfalls verändert werden könnte. Ausserdem möchten wir von Fachpersonen wissen, was aus ihrer Sicht in Bezug auf eine neu erstellte Ideensammlung für Eltern für die Durchführung zuhause wichtig ist.

3.1.1. Auswahl der Erhebungsmethode

Als Erhebungsmethode wird eine qualitative, schriftliche Befragung von unterschiedlichen Fachpersonen gewählt. Die Fachpersonen erhalten einen Fragebogen per Mail zugestellt und beantworten diesen. Der ausgefüllte Fragebogen wird an die Verfasserinnen zurückgesendet. Der Vorteil einer schriftlichen Befragung liegt darin, dass die angeschriebenen Personen die Fragen zu einem selbst gewählten Zeitpunkt beantworten können. (Scholl, 2018, S. 43). Ausserdem können die Fragebögen gleichzeitig an mehrere Personen geschickt werden und die Antworten liegen bereits schriftlich vor, wodurch das Transkribieren der Interviews wegfällt (ebd.).

3.1.2. Stichprobe

Die Stichprobe der befragten Personen beinhaltet unterschiedliche Fachpersonen, welche mit Eltern und Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren arbeiten. Die Fachpersonen wurden anhand ihres Berufes ausgewählt. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ, denn dann hätte die Stichprobe anhand von einem Zufallsprinzip erhoben werden müssen (Beller, 2008, S. 89). Gesamthaft wurden fünfzehn Fachpersonen angeschrieben, wovon neun den Fragebogen zurückgesendet haben. Jedoch haben nicht alle den gesamten Fragebogen ausgefüllt. Die Antworten wurden auch berücksichtigt, wenn nicht alle Fragen beantwortet worden sind. Die angeschriebenen Fachpersonen gehören zu den Berufsgruppen Kindergartenlehrpersonen, Unterstufenlehrpersonen, Kinderärztinnen, Elternberatungsstellen und Psychomotoriktherapeutinnen.

3.1.3. Erstellung des Interviews

Für die Erstellung der Interviewfragen wird ein Vorgehen nach Helfferich (2011) verwendet, welches "SPSS bei der Leitfadenerstellung" genannt wird. Hierfür werden vier Schritte nacheinander durchgeführt: Sammeln von Fragen, Prüfen der Fragen, Sortieren und Subsummieren. Diese vier Schritte helfen dabei, die nötige Offenheit der Fragen zu wahren und die für die forschungsinteresse notwendige Strukturierung zu erreichen (S. 182-185). In Abbildung 2 ist der Fragebogen abgebildet:

<ol style="list-style-type: none">1. Gibt es Ideensammlungen/ Bücher zu Bewegung und Entspannung, welche Sie Eltern für die Durchführung zuhause empfehlen können?2. Welche Rückmeldungen erhalten Sie zu diesen Ideensammlungen/ Büchern?3. Warum empfehlen Sie diese Ideensammlungen/ Bücher? Was sind die Vorteile davon?4. Was könnte an diesen Ideensammlungen/ Bücher verbessert werden?5. Was sind aus Ihrer Sicht Eigenschaften, welche sich Eltern für Ideensammlungen für die Anwendung zuhause wünschen?

Abbildung 2: Fragen der schriftlichen Befragung zur Erhebung des Ist-Zustands

3.1.4. Auswertungsmethode der Interviews

Die Fragebögen, welche aus Datenschutzgründen nicht im Anhang aufgeführt werden, werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (Kuckartz, 2018, S. 100). Unter einer Inhaltsanalyse versteht Kuckartz (2018) ein Verfahren, mit welchem erhobene Daten aus Interviews oder Befragungen ausgewertet werden können. Hierfür hat er ein Ablaufschema entwickelt, welches aus sieben aufeinander folgenden Phasen aufgebaut ist (S. 100). In Abbildung 3 sind diese Schritte grafisch dargestellt.

Abbildung 3: Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen nach Kuckartz (2018, S. 100).

Die Auswertung der Daten wird anhand dieser Schritte vorgenommen. Dafür wird die Software MAXQDA verwendet, welche eine qualitative Auswertung anhand der genannten Schritte ermöglicht.

Die 7 Schritte der Auswertung nach Kuckartz (2018, S. 100-106) sind:

Phase 1: Initiierende Textarbeit: Die qualitative Inhaltsanalyse startet mit dem sorgfältigen Lesen des vorliegenden Textes und Markieren wichtiger Textpassagen. Am Rand des Textes werden wichtige Anmerkungen und Bemerkungen in sogenannten Memos festgehalten (Kuckartz, 2018, S. 101).

Phase 2: Hauptkategorien bilden: Die Hauptkategorien ergeben sich nach Kuckartz (2018) sowohl aus der Forschungsfrage als auch dem Material der Befragung. Zu jeder Hauptkategorie werden Definitionen verfasst, um entscheiden zu können, welche Textpassagen dazu gezählt werden und welche nicht (S. 101).

Phase 3: Codieren des Materials mit Hauptkategorien: In diesem Schritt wird das gesamte Material durchgegangen und die Textstellen werden den Hauptkategorien zugeordnet. Es kann vorkommen, dass eine Textstelle mehreren Hauptkategorien zugeordnet werden kann, dann wird diese einfach mit beiden codiert (Kuckartz, 2018, S. 102). Mit dem bereits oben genannten Programm MAXQDA können die Textstellen markiert und direkt der Hauptkategorie zugeordnet werden.

Phase 4: Zusammenstellen der mit derselben Hauptkategorie codierten Textstellen: Alle Textstellen, welche zur selben Hauptkategorie zugeordnet worden sind, werden zusammengeführt (Kuckartz, 2018, S. 106). Mit MAXQDA lässt sich dies übersichtlich darstellen. Es sind nun alle Antworten zu einer Hauptkategorie sichtbar.

Phase 5: Subkategorien erstellen: Zuerst wird die Hauptkategorie ausgewählt, zu welcher die Subkategorien erstellt werden sollen. Die zusammengeführten Textstellen bilden die Grundlage für die Ausdifferenzierung der Kategorie zu Subkategorien. Zu jeder Subkategorie wird eine Definition formuliert, um klar einzugrenzen, welche Aussagen zu dieser zählt. Dieser Vorgang dient der Eingrenzung und Strukturierung des Textmaterials (Kuckartz, 2018, S. 106). Die Haupt- und Subkategorien der Erhebung des Ist-Zustands befinden sich im Anhang A.

Phase 6: Codieren des kompletten Materials mit ausdifferenziertem Kategoriensystem: Anhand des ausdifferenzierten Kategoriensystems werden die einzelnen Textstellen erneut durchgegangen und dann eingeordnet (Kuckartz, 2018, S. 110). In Abbildung 4 ist ein codiertes Interview ersichtlich.

	1	J. Bi. (Unterstufenlehrperson)
	2	I: Gibt es Ideensammlungen/Bücher zu Bewegung und Entspannung, welche Sie Eltern für die Durchführung Zuhause empfehlen?
..Keine Ideensammlungen be	3	Bi: Ich muss erschrocken feststellen, dass ich dazu kein einziges Buch empfehlen kann, da mir keines mit besagtem Inhalt bekannt ist... Also dringender Bedarf dies zu ändern!
	4	I: Was sind aus Ihrer Sicht Eigenschaften, welche sich Eltern für Ideensammlungen für die Anwendung Zuhause wünschen?
..Material	5	Bi: Ich denke, dass die Ideensammlungen möglichst einfach und gut nachvollziehbar und einfach umsetzbar sein sollten mit möglichst wenig Material oder Alltagsgegenständen.
..Aufbau	6	Bildabläufe oder kleine Videotutorials wären bestimmt sehr einfach um nachzuvollziehen, wie die Übung genau gemeint ist.
..Aufbau	7	Ebenfalls sollten die Übungen wenn möglich lustvoll sein, damit Eltern und Kinder auch motiviert sind, diese im Alltag umzusetzen/einzubeziehen.
..Aufbau	8	Der Zeitaufwand für die Übungen sollte sich ebenfalls in Grenzen halten (15 min), damit man es auch tatsächlich in seinen Alltag integrieren kann.
..Zeitaufwand		

Abbildung 4: Ausschnitt aus einem codierten Interview

Phase 7: Analysen erstellen: In der letzten Phase findet die Analyse der Daten statt. Dafür stehen die Kategorien und Subkategorien im Mittelpunkt (Kuckartz, 2018, S. 117). Nach Kuckartz (2018) gibt es sechs unterschiedliche Arten der Auswertung. Für unsere Erhebung haben wir die Form der kategorienbasierten Auswertung entlang der Hauptkategorien gewählt. Diese Form der Auswertung ermöglicht es, die Gesamtheit der Aussagen zu einer Kategorie auszuwerten (S. 117). Die erhaltenen Ergebnisse der Auswertung sind im Kapitel «4.1. Ergebnisse zur Erhebung des Ist-Zustands» ersichtlich.

3.2. Produktentwicklung

Als Grundlage für die Entwicklung der Ideensammlung liegen einerseits die Erkenntnisse aus der Literatur und andererseits die Ergebnisse der Erhebung des Ist-Zustands vor. In den folgenden Abschnitten wird der Entwicklungsprozess der Ideensammlung dargestellt.

3.2.1. Zielsetzung der Ideensammlung

Die Zielsetzung der Ideensammlung lässt sich aus den Fragestellungen ableiten, welche im Kapitel 1.2. erläutert wurden. Das Thema der Ideensammlung ist die Bewegung und die Entspannung bei Kindern im Alter von 4-8 Jahren. Für die kindliche Entwicklung ist sowohl das ausreichende Erleben von

Bewegung als auch von Entspannung wichtig (Zimmer, 2018, S. 10). Die Angebote werden so aufbereitet, dass sie für die Kinder lustvoll sind. Die Angebote werden zuhause von den Eltern durchgeführt und sollen an diese Umstände angepasst sein. Dabei hat die Ideensammlung zum Ziel, dass Bewegung und Entspannung einfach in den Familienalltag integriert werden können.

3.2.2. Kriterien für die Ideensammlung

In der Literatur sind viele Ideen zur Bewegung und Entspannung zu finden. Um eine geeignete Auswahl für die Ideensammlung zu treffen, haben die Verfasserinnen unterschiedliche Kriterien festgelegt. Diese Kriterien beruhen auf theoretisch hergeleiteten Erkenntnissen und auf der Befragung der Fachpersonen (siehe Kapitel «2. Theorieteil» und «4.1. Ergebnisse zur Erhebung des Ist-Zustands»).

Kriterium: Anwendung zuhause

Die Ideensammlung richtet sich an Eltern und deren Kindern im Alter von 4-8 Jahren. Als Durchführungsort wird das Zuhause der Familien festgelegt. Daher ist es wichtig, dass die Spielideen in unterschiedlich grossen Räumen umsetzbar sind, wenig Material benötigen und die Durchführung mit unterschiedlich vielen Kindern möglich ist. Die einzelnen Ideen sind für den Gebrauch mit einem Kind und einer erwachsenen Person ausgelegt, lassen sich aber durchaus mit mehreren Kindern anwenden.

Kriterium: verständlich

Die Anleitungen sind einfach und verständlich geschrieben, sodass die einzelnen Karten ohne Vorkenntnisse umgesetzt werden können. Der Aufbau der Karten ist einheitlich und gleichbleibend, um die Orientierung auf der Karte zu gewährleisten. Eine einfache und leicht verständliche Sprache ermöglichen die Durchführung für Menschen mit unterschiedlich guten Deutschkenntnissen. Die Vorbereitungszeit wird kurzgehalten.

Kriterium: abwechslungsreich

In der Ideensammlung werden verschiedene Arten von Entspannung und Bewegung berücksichtigt, sodass die Eltern und Kinder verschiedene Arten kennenlernen und sich alle angesprochen fühlen. In den Entspannungssequenzen werden Yoga, Körpermassagen und Fantasiereisen eingebaut. Diese drei Arten von Entspannung wurden ausgewählt, da sie sich für Kinder dieser Alterskategorie eignen und von Erwachsenen ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden können. Yoga eignet sich für die Durchführung mit Kindern, da spezifisch kindgerechte Formen mit mehr dynamischen Übungen entwickelt wurden. Durch die bildhaften Bezeichnungen werden Kindern konkrete Bilder von den einzunehmenden Körperhaltungen vermittelt (Salbert, 2006, S. 19). Spielerische Massageübungen sind auch gut mit Kindern durchführbar. Diese können mit Materialien wie beispielsweise einem Ball gestaltet werden

oder in Form von Rückenmalerei erfolgen (Zimmer, 2018, S. 26). Auch Fantasiereisen eignen sich gut. Die Kinder stellen sich in Gedanken genau vor, was sie hören (Seyffert, 2011, S. 187-188). Kognitive Verfahren haben wir in dieser Ideensammlung weggelassen, da diese eher für ältere Kinder geeignet wären und regelmässige Wiederholungen voraussetzen (Zimmer, 2018, S. 22). In Bewegungsspielen werden viele verschiedene Bewegungsgrundformen aufgegriffen, welche mit wenig Material und wenig Platz durchgeführt werden können: Laufen / springen, balancieren, rollen / drehen, tanzen, werfen / fangen und klettern.

Kriterium: kindgemäss und lustvoll

Die Ideensammlung enthält Angebote, welche kindgemäss und lustvoll gestaltet sind. Kinder haben dann Freude an Bewegung und Entspannung, wenn sie selbst einen Sinn darin sehen und Spass dabei haben. Da Kinder im Vorschulalter Identifikationsfiguren suchen, werden verschiedene Tiere in den Übungen integriert. Durch verschiedene Variationsmöglichkeiten werden sowohl eine Über- wie auch Unterforderung vermieden. Die Spiele dauern zwischen fünf und fünfzehn Minuten. Dies ist einerseits an der Aufmerksamkeitsspanne der Kinder angelehnt und andererseits ermöglicht es den Eltern die Integration in den Alltag. Beispielsweise auch dann, wenn nur wenig Zeit zu Verfügung steht.

3.2.3. Thema der Ideensammlung

Als Thema für die Ideensammlung wird der Bauernhof gewählt. Die unterschiedlichen Tiere auf dem Bauernhof erleben Abenteuer, bei denen die Kinder sie begleiten. Das Thema der Karten wird in Bildern aufgegriffen, die Tiere kommen in der einführenden Rahmengeschichte vor. Die Tiere geben den Kindern die Möglichkeit, sich mit den Tieren zu identifizieren und sich so auf die Aufgabe einzulassen. Das Thema Bauernhof wird gewählt, da es ein Thema ist, unter dem sich alle Kinder etwas vorstellen können. Ausserdem bietet es die Möglichkeit, unterschiedliche Tiere für die jeweils leitende Figur einer Karte zu verwenden.

3.2.4. Entwicklungsprozess

Im folgenden Abschnitt wird zusammenfassend erklärt, wie die Ideensammlung entwickelt wurde. Die in Kapitel 3.2.2 erarbeiteten und erläuterten Kriterien haben im Auswahlprozess als Grundlage gedient. Von den Verfasserinnen wurden etliche Bücher mit Ideen zur Entspannung und Bewegung durchgesehen, anhand von Markierungen wurde eine Vorauswahl mit geeigneten Ideen getroffen. Im nächsten Schritt wurden die Bewegungs- oder Entspannungsideen auf ihre Anwendbarkeit für die Ideensammlung geprüft. Dabei wurden die oben erarbeiteten Kriterien zur Hilfe genommen. Geeignete Bewegungs- und Entspannungsideen sind abgeändert und angepasst worden. Der thematische Schwerpunkt der Ideensammlung wurde auf das Überthema Bauernhof eingegrenzt. Die Tiere spielen

in den unterschiedlichen Aufgaben eine zentrale Rolle und dienen als Figuren, mit welchen sich die Kinder identifizieren sollen. Bei der Auswahl der Ideen wurde darauf geachtet, dass alle festgelegten Bewegungsgrundformen vorkommen, ebenso die unterschiedlichen Entspannungsarten.

Die ursprünglichen Quellen der Spiele werden jeweils mittels Schlagwörter zu Autoren und Methoden unten auf der Karte beschriftet. Es wird jeweils das Symbol # verwendet. Die vollständigen Quellenangaben befinden sich im separaten Quellenverzeichnis der Ideensammlung. Die Bilder auf den Karten sind selbst gezeichnet worden. Bilder, welche dafür zur Inspiration verwendet wurden, sind im Anhang B separat aufgelistet.

Beispielhafte Erläuterung der Auswahl der Spielideen

Alle Spielideen für die Karten der Ideensammlung werden nach demselben Prinzip ausgewählt, daher wird dieser Vorgang stellvertretend anhand der Karte «Gewitter» aufgezeigt.

Die Grundidee der Karte «Gewitter» beruht auf einer Spielidee mit dem Titel «Auf Regen folgt Sonnenschein» von Pinter-Theiss, Steiner-Schätz, Lukesch, Schätz und Theiss (2014, S. 242). Zur Anpassung der Spielidee werden die Kriterien zur Hand genommen, um die Idee an unsere Ideensammlung anzupassen. Die Kriterien lauten: Anwendung zuhause, verständlich, abwechslungsreich, kindgemäss und lustvoll. So wird die Grundidee genommen und mit Einbezug der Kriterien eine neue Spielidee entwickelt. Da die Idee von Pinter-Theiss et. al. (2014) nur zur Entspannung ist, entwickeln die Verfasserinnen unter Einbezug des Themas Bauernhof eine Bewegungsidee.

Anwendung zuhause: Die Karte «Gewitter» kann sowohl in einem kleinen als auch in einem grösseren Raum durchgeführt werden. Es wird wenig Material für die Durchführung benötigt, denn es werden lediglich Decken als Unterlage verwendet. Die Spielidee ist so beschrieben, dass diese eine erwachsene Person und ein Kind durchführen. Es lässt sich aber gut auf mehrere Kinder adaptieren, in dem die erwachsene Person anleitet und die Kinder sich gegenseitig massieren.

Verständlich: Die Beschreibung des Ablaufs ist in einfachen, gut verständlichen Sätzen geschrieben. Der einheitliche Aufbau ermöglicht es der erwachsenen Person, sich schnell auf der Karte zu orientieren und sofort zu sehen, welche Materialien für die Durchführung benötigt werden.

Abwechslungsreich: Bei der Auswahl der Spielideen wird darauf geachtet, dass unterschiedliche Bewegungs- und Entspannungsarten ausgewählt werden. Bei der Karte «Gewitter» wird beispielweise die Entspannungsart Massage gewählt. Die Bewegungsart ist nicht definiert, da die Kinder ein Tier selbst auswählen können und dessen Bewegungen nachahmen dürfen.

Kindgemäss und lustvoll: Dieses Kriterium bezieht sich auf die Angebote selbst. Die Angebote sind so aufgebaut, dass die Kinder Spass haben und sie sich gerne auf die Ideen einlassen. Da in diesem Alter Identifikationsfiguren wichtig sind, gibt es jeweils Tiere, mit welchen sich die Kinder identifizieren können. Bei dieser Aufgabe dürfen sich die Kinder selbst ein Tier wählen. Die Dauer der Angebote liegen

zwischen fünf und fünfzehn Minuten, dies entspricht ungefähr der Konzentrationsdauer, welche für Kinder in diesem Alter möglich ist. In Abbildung 5 ist die zuvor beschriebene Karte «Gewitter» ersichtlich.

Gewitter

Die Bauernhoftiere sind alle auf der Weide. Sie spielen und reden miteinander und versuchen die Schmetterlinge zu fangen. Doch plötzlich sammeln sich immer mehr dunkle Wolken über ihnen. Ein Wind weht und es wird dunkler. Die ersten Regentropfen sind auf der Haut spürbar. Ein Gewitter ist da. Die Tiere verziehen sich alle in den Stall zurück. Von dort aus beobachten sie das Gewitter.

Ablauf

Zuerst sucht sich jeder ein Tier aus, welches er oder sie sein möchte. Dann bewegt sich jeder wie das ausgewählte Tier, macht dessen Geräusche nach. Das Gewitter wird durch ein Klatschen angetönt, die Kinder bewegen sich langsam zur Decke hin. Das Kind legt sich auf die Decke am Boden oder auf eine andere bequeme Unterlage. Die folgende Rahmengeschichte wird erzählt, dazu werden die passenden Bewegungen auf dem Rücken des Kindes gemacht.

„Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint und es ist warm.“
(Hände reiben und auf den Rücken legen.)

Da kommt ein leichter Wind auf, der immer stärker wird.
(Mit den Händen über den Rücken fahren.)

Der Regen wird immer stärker, bis es schliesslich strömt.
(Mit den Fingern leicht klopfen und zunehmend stärker werden.)

Doch schon wird der Regen wieder schwächer, das Gewitter zieht weiter.
(Schwächer werden bis schliesslich nur noch einzelne Tropfen mit den Fingern imitiert werden.)

Die Sonne kommt wieder hervor und es ist schön warm.
(Hände reiben, bis sie warm sind und auf den Rücken legen.)

Material

- eine Decke für den Boden

Varianten

- Wenn das Kind nicht massiert werden mag, kann es gefragt werden, ob es die anleitende Person massieren möchte. Falls nicht, kann das Kind einfach daliegen, mit einer Decke eingepackt oder mit einem Ball massiert werden.

in Anlehnung an # V. Pinter-Theiss, M. Steiner-Schätz, B. Lukesch, T. Schätz, C. Theiss 2014 # Auf Regen folgt Sonnenschein

Abbildung 5: Karte "Gewitter" der Ideensammlung

3.3. Produktevaluation

Die Produktevaluation dient dazu, die entwickelte Ideensammlung zu evaluieren. Nachfolgend werden die Wahl der Erhebungsmethode begründet, die Erstellung des Interviewleitfadens beschrieben, sowie die Auswertungsmethode erläutert.

3.3.1. Auswahl der Erhebungsmethode

Um unsere Fragestellungen beantworten zu können, haben verschiedene Eltern die Ideensammlung mit ihren Kindern während vier Wochen getestet. Diese haben einen Infobrief für die konkrete Testung der Ideensammlung, sowie acht Ideenkarten in ausgedruckter Form erhalten (siehe Anhang C). Bei der Auswahl der Karten werden die verschiedenen Entspannungs- und Bewegungsarten berücksichtigt, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Mit dem Ziel, in der anschliessenden Evaluation möglichst differenzierte Antworten zu den verschiedenen Aspekten zu erhalten, haben wir uns für eine qualitative Datenerhebung in Form von Leitfadeninterviews entschieden. Laut Kruse (2015) wird die

Kommunikation in einem Leitfadeninterview mittels eines Interviewleitfadens strukturiert und können unterschiedlich starke Strukturierungsniveaus aufweisen. Dabei dient der Interviewleitfaden in Form eines «Spickzettels» dazu, dass bestimmte Themen im Interview behandelt werden (S. 203-204).

Der Vorteil des Leitfadeninterviews liegt im Nachfragen und Verdeutlichen der Fragen, sowie dem Klären und Hinterfragen von Antworten. Ausserdem können die Teilnehmenden frei von ihren Erfahrungen erzählen und dennoch kann sichergestellt werden, dass alle Themen besprochen werden. Ein weiterer Aspekt, welcher für ein Leitfadeninterview spricht, ist die Eignung für Fallstudien mit kleinen Stichproben, bei denen die Tiefenperspektive der Befragten wichtiger ist als die Vergleichbarkeit der Antworten (Scholl, 2018, S. 68).

Eine Herausforderung bei dieser Form des Interviews stellt die Flexibilität des Interviewers dar. Es wird vorausgesetzt, dass Fragen flexibel umgestellt oder ausgelassen werden können, wenn sie bereits durch die Antwort auf eine andere Frage beantwortet wurde (Scholl, 2018, S. 71).

Die Interviews werden aufgezeichnet, sodass sie anschliessend transkribiert werden können. Die Auswertung der Interviews erfolgt mittels der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse. Diese Auswertungsmethode wurde bereits im Kapitel 3.1.4. beschrieben.

Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus Eltern zusammen, welche freiwillig die Ideensammlung zuhause testen und sich bereit erklären das anschliessende Interview durchzuführen. Eine Voraussetzung bei der Auswahl der Eltern ist, dass sie mindestens ein Kind im Alter zwischen drei und neun Jahren haben. Aufgrund der grösseren Altersspanne ist es möglich, differenziertere Aussagen über die Eignung für die gewählte Altersspanne zu machen. Teilnehmende Eltern werden über persönliche Kontakte der Verfasserinnen und über eine Kita anhand eines Briefs (siehe Anhang D) angefragt. Es handelt sich also um keine repräsentative Stichprobe. Um eine repräsentative Stichprobe zu erhalten, hätte beispielsweise eine Zufallsstichprobe erstellt werden müssen (Beller, 2008, S. 89). Dies wäre jedoch im Rahmen dieser Arbeit zu aufwändig gewesen.

Es meldeten sich zehn Personen für die Durchführung der Ideensammlung. Drei Personen haben sich während der Durchführungsphase aufgrund von Zeitmangel wieder abgemeldet. Schlussendlich wurden sieben Personen aus den Kantonen St. Gallen, Zürich und Basel-Land befragt. Davon waren sechs weiblich und eine männlich. Die Grösse unserer Stichprobe entspricht der Norm, denn gemäss Scholl (2018) variiert die Grösse der Stichprobe für ein Leitfadeninterview zwischen fünf und zwanzig Personen (S. 79).

3.3.2. Erstellung des Interviewleitfaden

Um die Fragen für den Interviewleitfaden zusammenzustellen, orientieren wir uns an unseren Fragestellungen. Wir erstellen dementsprechend drei Kategorien und formulieren Fragen, um die verschiedenen Aspekte abzudecken. Die qualitative Inhaltsanalyse wird später dadurch erleichtert, dass der Leitfaden bereits die thematischen Kernpunkte markiert. Beim Erstellen des Leitfadens unterscheiden wir angelehnt an Kruse (2015, S. 212-214) zwischen Schlüssel- und Aufrechterhaltungsfragen. Die Schlüsselfragen sollen zwingend beantwortet werden, die Aufrechterhaltungsfragen sollen den Befragten dazu veranlassen, das Thema noch weiter auszuführen. Grundsätzlich legen wir Wert darauf, die Fragen so offen wie möglich zu formulieren, sodass die befragten Personen ins Sprechen kommen und kein Ab- oder Ausfragen entsteht (ebd.). Wie bereits in Kapitel 3.1.3. beschrieben, wird auch hier das "SPSS bei der Leitfadenerstellung" nach Helfferich (2011) angewendet (S. 182.185). Der erstellte Interviewleitfaden ist im Anhang angefügt (siehe Anhang E).

Pretest

Bevor wir mit den definitiven Interviews starten, führen wir mit einer Person einen Pretest durch. Dieser ermöglicht es uns, die Fragen auf die Verständlichkeit und Eignung zu überprüfen. Ausserdem können wir aufgrund der erhaltenen Antworten beurteilen, ob die Fragen für unsere Fragestellungen wirklich relevant sind. Nach der Durchführung des Pretests wurden kleine Veränderungen am Leitfaden vorgenommen.

3.3.3. Durchführung der Interviews

Die Interviews finden entweder online über Zoom oder bei jemandem in der Wohnung statt. Dabei sind jeweils nur die Interviewerin und die befragte Person anwesend. Die Interviews werden mittels eines Audiogeräts aufgenommen. Die Interviewerin hat den Interviewleitfaden in ausgedruckter Form dabei, die befragte Person hat die Kärtchen der Ideensammlung entweder in ausgedruckter Form oder digital auf dem Tablet vor sich. Teilweise haben sich die Personen während der Testphase Notizen gemacht, welche sie zusätzlich vor sich liegen haben.

3.3.4. Auswertungsmethode

Die Interviews werden nach der Durchführung im Programm MAXQDA transkribiert und anschliessend codiert. Die Interviews können aufgrund des Datenschutzes nicht im Anhang angefügt werden. Die verwendeten Transkriptionsregel, sowie die Informationen zu den transkribierten Interviews sind im Anhang F ersichtlich. Nach der Transkription wird die Analyse wiederum mit der qualitativen Inhaltsanalyse erstellt, welche bereits im Kapitel 3.1.4. ausführlich beschrieben wurde. Das dazugehörige Codesystem mit Haupt- und Subkategorien ist im Anhang G einzusehen.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Erhebung des Ist-Zustands, der Produktentwicklung und der Produktevaluation dargestellt.

4.1. Ergebnisse zur Erhebung des Ist-Zustands

Die Fachpersonen haben den Fragebogen ausgefüllt und den Verfasserinnen zurückgesendet. Insgesamt haben neun Fachpersonen den Fragebogen ausgefüllt und zurückgesendet. Die Auswertung des Fragebogens wurde in folgende Unterkategorien eingeteilt:

- bereits bekannte, existierende Ideensammlungen
- positive Aspekte bereits existierender Ideensammlung
- gewünschte Eigenschaften für eine Ideensammlung zuhause

4.1.1. Bereits bekannte, existierende Ideensammlungen

Die befragten Fachpersonen haben einige Ideensammlungen und Bücher genannt, welche in Tabelle 2 aufgeführten sind. Jedes Werk wurde gesamthaft einmal genannt. In der zweiten Spalte wurden zusätzlich inhaltliche Schwerpunkte der genannten Bücher, Homepages oder Ideensammlungen aufgeführt.

Tabelle 2: Zusammenstellung der genannten Ideensammlungen

Name der Ideensammlung oder des Buches	Inhaltlicher Fokus
Purzelbaum	<ul style="list-style-type: none">• Purzelbaum verankert mit praxisnahen Mitteln vielseitige Bewegung, ausgewogene Ernährung sowie ressourcenstärkende Angebote im Alltag von Primarschulen, Kindergärten, Kitas und Spielgruppen• Broschüren für Eltern zum Thema Bewegung, Entspannung in Alltag einbauen wird thematisiert <p>RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung (n. d.). <i>Elternbroschüren</i>. Verfügbar unter: https://www.radix.ch/de/gesunde-schulen/angebote/purzelbaum-schweiz/elternbroschueren/.</p>
Broschüren der Gesundheitsförderung Schweiz: PAPRICA-	<ul style="list-style-type: none">• 5 Broschüren für Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren• in unterschiedlichen Sprachen erhältlich, kann als PDF heruntergeladen werden

<p>Bewegungstipps für Kinder mit den Eltern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsideen für unterschiedliche Rahmenbedingungen <p>PAPRICA petit enfance (2016). <i>Bewegungstipps für Kindern mit den Eltern. 4 – 6 Jahre</i>. Verfügbar unter: https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/empfehlungen/kinder-und-jugendliche/bewegung/PAPRICA-broschuere_4-6-jahre/PAPRICA_dep_4_6_deutsch.pdf.</p>
<p>Kinder im Gleichgewicht (KIG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Kinder im Gleichgewicht» (KIG) ist das Aktionsprogramm des Kantons St.Gallen zur Förderung des gesunden Körpergewichts • vielfältige Bewegungs- und Spielideen für die Eltern mit ihren Kindern <p>ZEPRA Prävention und Gesundheitsförderung (n. d.). <i>Kinder im Gleichgewicht</i>. Verfügbar unter: https://kinder-im-gleichgewicht.ch/home.</p>
<p>Homepage von Pro Juventute, Rubriken: Freizeit und Spielen/Entwicklung und Gesundheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • diverse Spielideen zu unterschiedlichen Themen • wichtige Infos zur Entwicklung des Kindes und wie dies gefördert/ unterstützt werden kann <p>Pro Juventute (n. d.). <i>Da für Familien</i>. Verfügbar unter: https://www.projuventute.ch/de/de/da-fuer-familien.</p>
<p>Das Farbenmonster</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilderbuch zum Thema Gefühle, in dem aber auch Entspannung vorkommt <p>Llenas, A. (2020). <i>Das Farbenmonster</i> (9. Aufl.). München: Christophorus.</p>
<p>Das kleine Wutmonster</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilderbuch zum Thema Gefühle und dem Umgang mit der Wut <p>Schwarz, B. (2014). <i>Das kleine Wutmonster</i> (2. Aufl.). Berlin: Ueberreuter.</p>

Vier Fachpersonen haben geschrieben, dass ihnen keine Ideensammlung oder Bücher bekannt sind. Zwei Fachpersonen sprechen keine allgemeinen Empfehlungen aus, sondern schauen von Anfrage zu Anfrage, was für die jeweilige Situation passend ist.

4.1.2. Positive Aspekte bereits existierender Ideensammlungen

Zu den positiven Aspekten zu den bereits existierenden Ideensammlungen oder Büchern haben wir wenige Antworten erhalten. Die sechs Fachpersonen, welche keine Ideensammlungen kennen oder keine empfehlen, haben diese Frage nicht beantworten können. Zwei Fachpersonen haben die Frage ausgelassen.

Lediglich eine Fachperson hat diese Frage beantwortet. Sie hat hervorgehoben, dass ein Buch oder eine Ideensammlung einen geeigneten Anlass bietet, um mit dem Kind über die dort behandelten Themen kindgerecht zu sprechen.

4.1.3. Gewünschte Eigenschaften für eine Ideensammlung zuhause

Die Antworten der Fachpersonen haben sich in einigen Punkten überschritten. Es wurde genannt, dass Ideensammlungen möglichst einfach und gut nachvollziehbar aufgebaut sein sollen. Die Umsetzung soll schnell und ohne viel Material möglich sein. Um eine Integration in den Alltag zu ermöglichen, erachten Fachpersonen eine eher kurze Sequenz der einzelnen Ideen als sinnvoll. Weiter wurde erwähnt, dass es hilfreich sein könnte, mit Bildern oder kurzen Videosequenzen als Anleitung zu arbeiten.

4.1.4. Schlussfolgerungen für die Ideensammlung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es bereits einige Webseiten gibt, welche die Themen Bewegung und Entspannung abdecken. Oft werden die Inhalte in Broschüren für die Eltern aufgearbeitet, sodass diese heruntergeladen und genutzt werden können. Bei diesen Angeboten steht jedoch mehrheitlich die Bewegung im Zentrum, sie bieten wenig Inspiration für Entspannungssequenzen. Zum Zeitpunkt der Befragung waren der Mehrheit der Fachpersonen keine spezifischen Ideensammlungen zu Bewegung und Entspannung bekannt und sie erachten es als sinnvoll, ein Angebot zu schaffen.

Weiter sind einige Punkte zusammengekommen, welche aus Sicht der Fachpersonen bei Ideensammlungen für die Anwendung zuhause beachtet werden sollen:

- einfach geschrieben und nachvollziehbar aufgebaut
- schnelle Umsetzung ohne viel Material
- kurze Sequenzen von höchstens fünfzehn Minuten
- Bilder oder Videos als Ergänzung zu schriftlichen Anleitungen

4.2. Ergebnisse der Produktentwicklung

Die gesamte Ideensammlung ist im Anhang H ersichtlich.

Die Ideensammlung enthält folgende Elemente:

- Titelbild
- Zwei Einleitungskarten
- Infokarte Kartenaufbau
- zwei Infokarten Yoga
- fünfzehn Karten mit Bewegungs- und Entspannungsideen
- Literaturverzeichnis

Das Layout aller Karten ist einheitlich aufgebaut. Dafür wurde eine selbst erstellte Vorlage verwendet und jeweils an die verschiedenen Karten angepasst. In Abbildung 6 sind die unterschiedlichen Elemente jeder Karte beschrieben.

Abbildung 6: Aufbau der einzelnen Karten

Tabelle 3 bildet die entstandenen Karten der Ideensammlung übersichtlich ab. Die Karten wurden jeweils einem Tier sowie der entsprechenden Entspannungs- und Bewegungsgrundform zugeordnet.

Tabelle 3: Zuordnung der Karten zu Bewegungs- und Entspannungsarten

Karte	Spiel	Tier	Entspannung				Bewegung						
			Yoga	Massage	Fantasie- reise	Unspezi- fisch	Laufen, Springen	Balan- cieren	Rollen, drehen	Tanzen	Werfen, fangen	Klettern	
1	Kissenschlacht	Hase				X						X	
2	Verrücktes Wetter	Katze				X	X		x				X
3	Gewitter	Schaf		X									
4	Die Zeitung	Hund				X	X	X				X	
5	Futtertransport	Kuh	X					X					
6	Doppelgänger	Kuh		X									
7	Sonnenstrahlen	Katze			X		X						
8	Tanzmusik	Katze		X					x	X			
9	Kuschelkissen	Hase				X	X						
10	Die Reise des Vogels	Vogel	X										
11	Ballspiel	Hund		X					X			X	
12	Farbensuche	Schaf				X							
13	Luftballon	Kuh			X		X	X				X	
14	Hochwasser	Ziege				X	X	X					X
15	Geburtstagskuchen	Hühner		X			X						

4.3. Ergebnisse der Produktevaluation

Nun folgen die Ergebnisse der Interviews anhand der Haupt- und Subkategorien in einem Fliesstext zusammengefasst.

4.3.1. Gestaltung

Eignung für die Altersgruppe

Die Antworten zur Eignung der Ideensammlung für die Altersgruppe 4-8 Jahren waren sehr unterschiedlich. Drei Eltern sagten, dass sie 8 Jahre eher schon zu alt finden und zwei Eltern meinten, dass 4 Jahre eher knapp seien. Es wurden mehrmals die Varianten zur Vereinfachung genannt. Zudem wurde gesagt, dass es bei jüngeren Kindern mehrfaches Erklären oder Vorzeigen benötigte.

Aufbau/ Design

Der Aufbau der Ideensammlung wurde als klar beschrieben. Vor allem die Orientierungskarte war dabei hilfreich. Dazu sagte die Person im Interview 06: «Ich habe mich zu Beginn erst über die Kartenaufbau-Karte orientiert und dann habe ich verstanden, dass die Geschichte noch gar nicht das Spiel erklärt (..) und dass das wie zwei unterschiedliche Dinge nebeneinander sind» (S. Buess, persönliche Kommunikation, 18.03.22). Eine Person hat die Figuren zur Kennzeichnung einer Entspannungs- oder Bewegungsübung als irritierend beschrieben, da bei allen Ideenkarten beide darauf waren. Eine andere Person fand zunächst unklar, ob die Yogakarten eine eigene Übung darstellen oder irgendwo dazugehören. Die Gestaltung wurde als ansprechend bezeichnet.

Verständlichkeit

Grundsätzlich fanden alle die Ideen verständlich. Eine Person sagte, dass sie eine Variante nicht verstanden hat, diese konnte jedoch nicht mehr sagen, um welche Karte es sich gehandelt hat. Eine andere Person fand es schwierig sich die Bewegungen bei den Yoga-Karten vorzustellen. Zwei Personen erwähnten, dass sie die vorgeschlagene Musik auf der Karte "Tanzmusik" nicht gefunden haben.

4.3.2. Rahmenbedingungen

Platzverhältnisse

Die Antworten zu den Platzverhältnissen waren einheitlich, alle Familien haben einen Platz für die Durchführung gefunden. Am meisten wurden die Ideen im Wohnzimmer umgesetzt, einige in der Küche. Personen, welche ihre Platzverhältnisse als knapp bezeichneten, haben vor allem die Kissen-schlacht weggelassen.

Material

Es wurde von vielen befragten Personen sehr geschätzt, dass es wenig Material benötigt, um die Ideen umzusetzen. Das Material, welches gebraucht wurde, hatten die meisten zuhause. Falls die befragten Personen dennoch etwas nicht hatten, haben sie ohne Aufwand einen Ersatz gefunden.

Durchführungszeitpunkt

Der Zeitpunkt für die Durchführung war bei den Familien je nach Alter der Kinder unterschiedlich. Familien mit Kindern im Kindergarten- und Schulalter bevorzugten den Nachmittag. Wenige wählten den Morgen für die Durchführung. Der Abend wurde insbesondere bei ruhigen Spielen als geeignet empfunden.

Länge der Durchführung

Die Antworten zur Länge der Durchführung waren sehr unterschiedlich. Einige dauerten sechs Minuten und andere eine Stunde. Mehrere Personen nannten, dass sie die Dauer selbst variiert haben. Viele antworteten, dass sie dabei auf die Interessen der Kinder geschaut haben. Die Person im Interview 07 hat dies passend beschrieben und ergänzt: «... ich konnte ja selbst variieren, wie lange man sich damit beschäftigt (...). Bei der Zeitung beispielweise kann ich ja regulieren, ob wir jetzt nur eines machen oder drei (...). Das spielt ja keine Rolle, von dem her finde ich die Ideen nicht zu lange und es sind ja einfach Ideen und man muss sie nicht genauso machen, wie ihr es vorgeschlagen habt (...). Ich habe es eher als Anregung gesehen und je nachdem entwickeln die Kinder selbst eine Idee weiter (...) und dann habe ich es einfach weiterlaufen lassen (...)» (S. Buess, persönliche Kommunikation, 24.03.22).

4.3.3. Durchführung

Lustvoll

Alle Personen antworteten, dass ihre Kinder Freude an der Durchführung der Ideen hatten. Am meisten wurden «das Gewitter» und «das verrückte Wetter» genannt. Eine Person hat erklärt, dass sie nicht gerne berührt wird und daher «das Gewitter» nicht mochte.

Umsetzbarkeit

Die meisten Personen empfanden die Ideen als gut umsetzbar. Jemand empfand das Rückenzeichnen als schwierig, was vor allem durch das Alter des Kindes begründet wurde. Eine andere Person beschrieb das Yoga als schwierig. Sie nannte verschiedene mögliche Gründe für die Schwierigkeiten. Zum Beispiel waren die Kinder müde wegen dem, was sie in der Schule gemacht hatten, die Kinder durften die Idee nicht selbst bestimmen oder aufgrund des Wechsels von der Bewegung in die Konzentration.

Anzahl Kinder

Einige Personen haben die Ideensammlung mit einem Kind durchgeführt, andere mit zwei oder drei Kindern gleichzeitig. Alle haben gesagt, dass es gut funktioniert habe und dass sie dafür keine Anleitung oder Unterstützung benötigt hätten.

Wechsel zwischen Bewegung und Entspannung

Die Antworten bezüglich des Wechsels zwischen Bewegung und Entspannung waren unterschiedlich. Einige Personen sagten, dass dies sehr gut funktioniert habe und sich die Kinder darauf einlassen konnten. Andere haben erklärt, dass es den Kindern schwer gefallen sei in die Entspannung zu kommen. Eine weitere Person hat erzählt, dass es bei einem Kind gut funktioniert hat und beim anderen nicht. Wiederum ein anderes Elternteil hat angemerkt, dass es dann gut geklappt hat, wenn man beides nicht zu lange gemacht hat. Eine weitere Antwort war, dass es vor allem dann funktioniert hat, wenn Bewegung und Entspannung klar getrennt waren, wobei wiederum jemand anderes genau das Gegenteil beobachtet hat. Jemand hat teilweise zuerst die Entspannungsübung gemacht und anschliessend den Bewegungsteil, was gut funktioniert hat.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet, die gewählten Methoden diskutiert, der Arbeitsprozess reflektiert und Ausblicke für die Psychomotorik formuliert.

5.1. Beantwortung der Fragestellungen

Wie sollen Angebote zur Entspannung und Bewegung lustvoll gestaltet werden, damit diese von den Eltern mit ihren Kindern von 4-8 Jahren zuhause durchgeführt werden können?

Eine Ideensammlung für zuhause soll Eltern mit unterschiedlichem Vorwissen zu Bewegung und Entspannung ansprechen. Daher sollte für die Entwicklung beachtet werden, dass möglichst kein Vorwissen der Eltern vorausgesetzt wird. Damit sich Kinder auf Entspannung und Bewegung einlassen können, müssen sie den Sinn in den Angeboten sehen (Quante, 2015, S. 26). Für die Alterskategorie 4-8-jährige Kinder helfen Identifikationsfiguren dabei, in eine neue Rolle zu schlüpfen und neue Dinge auszuprobieren. Dafür eignen sich erlebnis- und bedürfnisorientierte Angebote (Quante, 2015, S. 27; Zimmer, 2018, S. 30). Es ist wichtig zu beachten, dass weder eine Über- noch eine Unterforderung beim Kind entsteht (Quante, 2015, S. 28). Hierfür können unterschiedliche Varianten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen sinnvoll sein. Für die kindliche Entwicklung ist es förderlich, wenn vielfältige Bewegungserfahrungen gemacht werden können, daher ist ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bewegungsformen anzustreben (Steinmann, 2015, S. 8).

Welche Rahmenbedingungen in Bezug auf die Dauer, die äusseren Bedingungen und den Zeitpunkt müssen bei Angeboten zur Entspannung und Bewegung bei Kindern erfüllt sein?

Damit Kinder sich auf Bewegung und Entspannung einlassen können spielen viele Faktoren eine Rolle. Nach Quante (2015) ist das Einplanen von genügend Zeit wichtig, damit Kinder den Wechsel von Bewegung und Entspannung erleben können (S. 54). Hier anzufügen ist ausserdem, dass der Raum, in dem die Sequenzen durchgeführt werden, möglichst keine Störreize haben sollen, eine gemütliche Atmosphäre herrscht, genügend Platz für Bewegung vorhanden ist und dass die Eltern dem Spielen in der Wohnung offen gegenüberstehen (Petermann, 2014, S. 89; Quante, 2015, S. 53; Zimmer, 2020, S. 145). Für Entspannung kann entspannende Musik beruhigend wirken, wobei diese gleichzeitig störende Nebengeräusche dämpft, und für einen ruhigen Hintergrund sorgt (Zimmer, 2018, S. 17). Die optimale Dauer und Zeitpunkt einer Entspannungssequenz gibt es nicht. Wichtig ist lediglich, dass sie den jeweiligen Bedürfnissen des Kindes angepasst wird (Quante, 2015, S. 61; Zimmer, 2018, S. 17). So hat unsere Evaluation der Ideensammlung ergeben, dass die meisten Eltern den Nachmittag als optimalen Zeitpunkt für die Durchführung von Bewegungs- und Entspannungsspielen betrachten. Bei der Dauer ergab unsere Evaluation kein einheitliches Ergebnis, es kam sowohl auf das Alter der Kinder, die aktuelle Verfassung als auch auf die Persönlichkeit des Kindes an. Des Weiteren

sollten die Kinder jederzeit mitteilen können, wenn sie etwas als unangenehm empfinden. Dies sollten dann alle Teilnehmenden respektieren und nicht weiter auf der Übung beharren (Quante, 2015, S. 51-52). Das Gleiche gilt für Eltern. Wer Massagen nicht mag, wie die eine Person in der Evaluation, der darf das mitteilen und kann eine andere Art der Entspannung für sich wählen. Die Person, welche die Entspannungssequenz anleitet, sollte selbst entspannt und gelassen sein. Denn ihre Ausstrahlung überträgt sich auf die Kinder (Zimmer, 2018, S. 18). Bei Bewegungssituationen ist es förderlich, wenn Erwachsene ihr Kind darin bestärken, dass es Probleme aus eigener Kraft bewältigen kann und mit eigenen Ideen oder Korrekturen zunächst zurückhaltend ist (Zimmer, 2020, S. 145-152).

Wie schätzen Eltern die Angebote in Ideensammlung «Zwischen Bewegung und Entspannung» ein? Welche Angebote eignen sich? Was müsste allenfalls verändert werden? Wann gelingt der Wechsel zwischen Bewegung und Entspannung?

Grundsätzlich haben die befragten Eltern die Gestaltung der Karten als ansprechend bewertet und die Orientierungskarte als hilfreich erachtet. Die Ideen seien in der Wohnung gut umsetzbar und das benötigte Material hatten alle zuhause. Die Kinder hatten Freude an der Durchführung, vor allem die Karten «Gewitter» und «das verrückte Wetter» kamen gut an. Die Umsetzung mit einem, aber auch mit zwei oder drei Kindern hat für die Testpersonen gut funktioniert. Die meisten Karten waren verständlich. Zu einzelnen Karten gab es kleine Unklarheiten, welche aber von Person zu Person unterschiedlich waren. Die Einschätzung bezüglich der Eignung für die Alterskategorie ist unterschiedliche ausgefallen, einige fanden sie passend, andere hätten sie nach oben oder unten erweitert. Die Durchführung der Karten hat unterschiedlich lange gedauert und wurde individuell von den Eltern an ihre Kinder angepasst. Sie haben es geschätzt, dass dies mit den Ideen auf den Karten gut möglich war. Eine Überarbeitung erfordert auf jeden Fall die vorgeschlagene Musik auf der Karte «Tanzmusik», da die angegebene Musik nicht gefunden werden kann. Hier müsste eine andere Musik vorgeschlagen werden oder auf einen Vorschlag verzichtet werden.

Um die Verwirrung durch die beiden Symbole für Bewegung und Entspannung zu beseitigen, könnten einige Kärtchen mit nur einer Idee entweder zur Entspannung oder nur zur Bewegung formuliert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Figuren auf der Karte zu lassen, aber nicht als Symbole zu deklarieren. Eine Anmerkung auf der Yogakarte, welche erklärt wozu diese benötigt wird, würde der besseren Orientierung dienen und Klarheit schaffen.

Der Wechsel von der Bewegung in die Entspannung hat unterschiedlich gut funktioniert. Es kam auf die Kinder, auf den Zeitpunkt der Durchführung als auch auf die Länge und Intensität der Bewegung und der Entspannung an.

5.2. Diskussion der Methoden

Projekt: Das Interesse bei den angefragten Eltern für die Ideensammlung war vorhanden, so konnten wir innert kürzester Zeit genügend Familien fürs Austesten der Ideensammlung finden. Jedoch hat sich der gewählte Zeitpunkt fürs Austesten als etwas ungünstig erwiesen, da einige der Familien in diesem Zeitraum im Urlaub waren. Ausserdem war einigen Familien das Ziel der Ideensammlung nicht klar, sie haben dadurch etwas anderes erwartet. So dachten einige Familien, dass es darum ginge, dass die Kinder die motorischen Fähigkeiten gezielt verbessern würden. Dieses Missverständnis könnte durch klarere und ausführlichere Informationen von Seiten der Projektleitenden zu Beginn der Testphase, beispielweise in Form eines Briefs oder eines Anfangsgesprächs, umgangen werden.

Stichproben: Die Stichprobe für die Befragung der Fachpersonen wurde gezielt ausgewählt, jedoch haben nur wenige Fachpersonen geantwortet. Daher können die Ergebnisse nicht als repräsentativ betrachtet werden. Auch die Stichprobe für das Austesten der Ideensammlung ist nicht repräsentativ. Es sind alles interessierte Familien, welche eher bildungsnah sind und alle gut Deutsch sprechen. Es wäre jedoch spannend gewesen, Familien mit unterschiedlichen Hintergründen sowohl in Bezug auf die Herkunft als auch der sozioökonomische Status in der Stichprobe gehabt zu haben, dies war jedoch mit den verfügbaren Ressourcen nicht möglich.

Ergebnisse: Sowohl die Ergebnisse aus den Interviews für die Erhebung des Ist-Zustands als auch aus der Produktevaluation stammen beide von kleinen Stichproben, weshalb zu beachten ist, dass die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können. Bei der Erhebung des Ist-Zustands ist uns aufgefallen, dass viele Fachpersonen lediglich einen Teil der Fragen beantwortet haben. Da die Befragung schriftlich stattgefunden hat, konnten keine Nachfragen zu den ausgelassenen Fragen gestellt werden. Dadurch sind bei einigen Fragen nur wenige Antworten zusammengekommen, was die Aussagekraft der Ergebnisse mindert. Es wäre sinnvoll gewesen, im Einführungstext zu betonen, dass alle Fragen beantwortet werden sollen und nicht nur ein paar davon. Für die Produktevaluation wurde im Vorhinein mit einer Person ein Pretest durchgeführt. Dies hat gezeigt, dass bei der ersten Version des Fragebogens die Fragen zu geschlossen waren und somit wenig Redefluss bei der befragten Person entstehen konnte. Durch die Anpassung sind die Fragen offener gestellt worden, was die befragten Personen mehr ins Erzählen gebracht hat. Durch die Interviews konnten die gewünschten Bereiche erfasst und für die Evaluation genutzt werden. Der Vorteil von Interviews konnte genutzt werden, da bei Unklarheiten oder Ausweichen gezielt nachgefragt werden konnte. Da sich die Antworten nach sieben Interviews zu wiederholen begannen, ist ersichtlich, dass eine erste Sättigung der Ergebnisse mit dieser Stichprobe entstanden ist.

5.3. Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Zusammenarbeit im Team empfanden wir als bereichernd. So konnten wir Aufgaben aufteilen, Entscheidungen in Bezug aufs Vorgehen und Auswertungen gemeinsam diskutieren und uns gegenseitig motivieren. Zu Beginn der Arbeit standen vor allem das Beschaffen und Lesen von Literatur im Vordergrund. Wir waren überrascht, wie viel Literatur sich dazu finden liess. Aus diesen Büchern haben wir dann den Theorieteil geschrieben und die fachlichen Grundlagen erarbeitet. Es war spannend, aber auch herausfordernd, denn die Begriffe Bewegung und Entspannung lassen sich auf unterschiedliche Weise definieren. So mussten wir viel Zeit darin investieren, um herauszufinden, welche Definitionen wir für unsere Arbeit verwenden werden. Die Einarbeitung ins Thema der qualitativen Inhaltsanalyse hat viel Zeit in Anspruch genommen, denn das Vorwissen war bei den Verfasserinnen nur in geringem Mass vorhanden. Die Entwicklung der Ideensammlung hat den Verfasserinnen viel Spass bereitet, denn die fachlichen Grundlagen konnten nun kreativ in ein Produkt umgewandelt werden. Die Verknüpfung der theoretischen Grundlagen, dem Thema der Ideensammlung, sowie die gestalterischen Aufgaben haben hohe Ansprüche dargestellt, haben aber Spass gemacht. Schlussendlich die fertigen Karten vor sich zu haben, hat uns motiviert, weiterzuarbeiten. Die Familien für das Austesten der Ideensammlung hatten sich gut finden lassen, sie haben Interesse gezeigt und die Ideen fleissig ausprobiert. Sowohl die Durchführung als auch die Transkription der Interviews ist uns effizient gelungen. Die Auswertung mit dem Programm MAXQDA konnten wir gut gemeinsam vornehmen.

Rückblickend hat es einige Situationen gegeben, welche wir besser hätten lösen können. So haben wir für den Theorieteil zu viel Zeit aufgewendet und somit wichtige Zeit verloren. Dies hat dazu geführt, dass den Fragebogen für die Erhebung des Ist-Zustands kurz vor Weihnachten verschickt werden musste, was kein idealer Zeitpunkt war, da viele erst spät oder gar nicht geantwortet haben. Die Zusammenarbeit im Team hatte für uns viele Vorteile, jedoch haben wir durch die vielen Absprachen und Diskussionen über Kleinigkeiten auch viel Zeit verbraucht.

5.4. Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Die Verfasserinnen sehen unterschiedliche Möglichkeiten, die erstellte Ideensammlung in die Arbeit als Psychomotoriktherapeutinnen einfließen zu lassen. Zum einen kann die Ideensammlung den Therapiekindern mit nach Hause gegeben werden, um dort vermehrt Bewegung und Entspannung in den Alltag zu integrieren. Dies kann bei Fragen von Eltern in Bezug auf diese Themen geschehen oder als Empfehlung von Seiten der Therapeutin an die Eltern. Denkbar wäre hier auch, dass einzelne Karten mit dem Kind in den Therapiestunden angeschaut und durchgeführt werden und erst dann mit nach Hause gegeben werden. So würde das Kind bereits wissen, wie die Karten aufgebaut sind und der Transfer nach Hause wäre einfacher. Zusätzlich könnte die Ideensammlung im Wartebereich für Eltern vor dem Psychomotorikraum aufliegen und interessierte Eltern hätten die Möglichkeit, diese kostenlos

mitzunehmen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Psychomotoriktherapeutinnen in ihren Therapiestunden oder in Präventionsprojekten die Ideensammlung selbst als Interventionen mit den Kindern einsetzen.

5.5. Ausblick

Im Folgenden werden verschiedenen Möglichkeiten erläutert, wie die Themen dieser Arbeit aufgegriffen, erweitert und weitergeführt werden könnten. Wir haben uns auf fünfzehn Karten beschränkt und mehrere Bewegungs- und Entspannungsarten einbezogen. Es wäre möglich, die Ideensammlung mit weiteren Karten zu ergänzen und die verschiedenen Entspannungsarten zu vertiefen. In der Erhebung des Ist-Zustandes hat eine Person angemerkt, dass es für Eltern hilfreich wäre, einen Film anschauen zu können, sodass sie sich die Übung besser vorstellen können. Wir haben uns aus Zeitgründen gegen diese Variante entschieden. Dennoch sehen wir es als gute Möglichkeit, die Ideensammlung beispielsweise mit einem QR-Code zu erweitern, sodass die Eltern direkt ein Erklärvideo auf ihrem Handy anschauen könnten. Dies wäre insbesondere auch für fremdsprachige Eltern hilfreich. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Karten mit Fotos zu ergänzen.

Der Übergang von Bewegung und Entspannung konnten wir in der Evaluation aus Zeitgründen nicht ausreichend berücksichtigen. So besteht die Möglichkeit, diese in einem weiteren Schritt qualitativ zu untersuchen. Zum Beispiel wann Kindern die Aufgaben gelingen und wann nicht. Eine weitere Forschungsfrage wäre, was die regelmässige Durchführung der Ideensammlung bewirkt. Diese Untersuchung müsste jedoch über längere Zeit stattfinden, um aussagekräftige Ergebnisse hervorbringen zu können.

Bezüglich der Zugänglichkeit der Ideensammlung für die Eltern sehen wir verschiedene Möglichkeiten. Einerseits könnte diese digital zugänglich gemacht werden, sodass diese direkt auf dem Tablet angeschaut werden können. Andererseits wäre es in ausgedruckter Form möglich, so wie beispielsweise im Kapitel 5.4. beschrieben. So könnte die Ideensammlung im Wartebereich vor dem Psychomotorikzimmer oder auch bei einer Elternberatungsstelle aufliegen.

Eine weitere Möglichkeit sehen wir darin, die Ideensammlung auf ein weiteres Zielpublikum zu adaptieren und so beispielsweise auf die Schule anzupassen.

6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung des Vorgehens	8
Abbildung 2: Fragen der schriftlichen Befragung zur Erhebung des Ist-Zustands	25
Abbildung 3: Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen nach Kuckartz (2018, S. 100).	26
Abbildung 4: Ausschnitt aus einem codierten Interview	27
Abbildung 5: Karte "Gewitter" der Ideensammlung	31
Abbildung 6: Aufbau der einzelnen Karten	37

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die verschiedenen Entspannungsverfahren gemäss Petermann (2014, S. 51), Salbert (2006, S. 19-21) und Zimmer (2018, S. 22).	13
Tabelle 2: Zusammenstellung der genannten Ideensammlungen	34
Tabelle 3: Zuordnung der Karten zu Bewegungs- und Entspannungsarten	38

8. Literaturverzeichnis

- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (2. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Ecker, S. (2015). *Zuhause im eigenen Körper. Strategien für eine lebendige Körperwahrnehmung*. Weinheim: Beltz.
- Fessler, N. & Knoll, M. (2015). *Achtsamkeitstraining mit Kindern. Praxis der Psychomotorik*, 40, 137-146.
- Fischer, K., Hölter, G., Beudels, W., Jasmund, C., Krus, A., & Kuhlenkamp, S. (Eds.). (2016). *Bewegung in der frühen Kindheit: Fachanalyse und Ergebnisse zur Aus- und Weiterbildung von Fach- und Lehrkräften*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Friebel, V. (2012). *Das Anti-Stress-Buch für den Kindergarten. Entspannungspädagogik für Kinder und Erzieher/innen*. Weinheim: Beltz.
- Haberthür, L., Heuberger, A. & Mena, D. (2017). *Reise durch den Wald. Ein präventives Förderkonzept zur Körperwahrnehmung im Vor- und Grundschulalter*. Dortmund: Modernes lernen.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2. überarb. und ergänzte Aufl.) Weinheim: BELTZ Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4., überarb. Aufl.). Weinheim: BELTZ Juventa.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Llenas, A. (2020). *Das Farbenmonster* (9. Aufl.). München: Christophorus.
- PAPRICA petit enfance (2016). *Bewegungstipps für Kindern mit den Eltern. 4 – 6 Jahre*. Verfügbar unter: https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/empfehlungen/kinder-und-jugendliche/bewegung/PAPRICA-broschuere-4-6-jahre/PAPRICA_dep_4_6_deutsch.pdf.
- Petermann, U. (2014). *Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche. Ein Praxisbuch*. Weinheim: BELTZ.
- Pinter-Theiss, V., Steiner-Schätz, M., Lukesch, B., Schätz T. & Theiss, C. (2014). *Ich tue, ich kann, ich bin. Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis*. Graz: vaLeo.
- Pro Juventute (n. D.). *Da für Familien*. Verfügbar unter: <https://www.projuventute.ch/de/de/da-fuer-familien>.
- Quante, S. (2015). *Was Kindern gut tut! Handbuch der erlebnisorientierten Entspannung*. Dortmund: Modernes lernen.

- RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung (n. d.). *Elternbroschüren*. Verfügbar unter: <https://www.radix.ch/de/gesunde-schulen/angebote/purzelbaum-schweiz/elternbroschueren/>.
- Salbert, U. (2006). *Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder: Bewegungs- und Ruheübungen, Geschichten und Wahrnehmungsspiele aus dem Yoga, dem Autogenen Training und der Progressiven Muskelentspannung*. Aachen: Ökotopia.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4., bearb. Aufl.). Konstanz: UVK.
- Schwarz, B. (2014). *Das kleine Wutmonster* (2. Aufl.). Berlin: Ueberreuter.
- Seligmann, M. E.P. (2016). *Erlernte Hilflosigkeit*. (5., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Seyffert, S. (2011). *Entspannte Kinder lernen besser. Wie Eltern ihre Kinder vom Schulstress befreien können*. Freiburg: Herder.
- Steinmann, P. (2015). *J+S-Kindersport – Praktische Beispiele* (3., überarb. Aufl.). Magglingen: BASPO.
- ZEPRÄ Prävention und Gesundheitsförderung (n. d.). *Kinder im Gleichgewicht*. Verfügbar unter: <https://kinder-im-gleichgewicht.ch/home>.
- Zimmer, R. (2018). *Wilde Spiele zum Austoben. Durch Bewegung zur Ruhe kommen*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2020) *Handbuch Bewegungserziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

9. Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang A	Codesystem Ist-Analyse.....	2
Anhang B	Quellenangabe der Bilder für die Ideensammlung	3
Anhang C	Elternbrief zum Start der Produkttestungsphase.....	6
Anhang D	Elternbrief zum Anfragen der Testpersonen	7
Anhang E	Interviewleitfaden Produktevaluation	9
Anhang F	Transkriptionsregeln.....	10
Anhang G	Codesystem Evaluation	11
Anhang H	Ideensammlung	12

Anhang A

Codesystem Ist-Analyse

Hauptkategorien	Subkategorien
Bereits existierende Ideensammlungen für zuhause	<ul style="list-style-type: none">• Webseiten/ Links• (Bilder-)Bücher• sonstiges
Positive Aspekte bereits existierenden Ideensammlungen	
Gewünschte Eigenschaften von Eltern für Angebote zuhause	<ul style="list-style-type: none">• Zeitaufwand• Material• Aufbau

Anhang B

Quellenangabe der Bilder für die Ideensammlung

Die Quelle der Bilder wird jeweils nur auf der Karte angegeben, auf der sie zum ersten Mal zu sehen sind

Karte der Ideensammlung	Originalbild	Link
Titelseite		https://stock.adobe.com/de/images/lachende-kinder-in-bewegung-in-der-natur/79243359
		https://ausmalbilder-tiere.com/schaf-15/
		http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/gefleckte-kuh
		https://www.pinterest.ch/pin/443956475762374152/
		https://dekoking.com/ausmalbilder-hasen/
Kartenaufbau		https://de.cleanpng.com/png-l2zg0w/
		https://de.cleanpng.com/png-c49ofl/
		https://www.erklaervideo24.ch/ablauf.php
		https://de.123rf.com/photo_18960705_gewirr-von-pfeilen-als-symbol-der-viele-verschiedene-m%C3%B6glichkeiten.html

Info Karte Yoga		Meier, K. (n. d.). <i>YOGA-ALPHABET für Kinder</i> . o. O.: o. V.
Kissenschlacht		https://de.jf-staeulalia.pt/collection-pillow-cliparts
Die Zeitung		https://www.schulbilder.org/malvorlage-hund-i17537.html
Futtertransport		https://www.istockphoto.com/de/vektor/bale-von-hay-gm842925324-137710565
Tanzmusik		https://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/bauersleute.html
Farbensuche		https://www.ausmalen2000.com/img.php?id_img=8862

		http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/sonnenblume-3
		https://de.123rf.com/photo_61538634_vector-drei-rote-mohnblumen-mit-auf-einem-wei%C3%9Fen-hintergrund-stiele-.html?vti=np0gt53owyyvr53be0-1-2
Luftballon		https://creazilla.com/de/nodes/49907-luftballon-clipart
Hochwasser		https://www.happycolorz.de/tiere/bauernhof
Geburtstagskuchen		https://de.cleanpng.com/png-kbxycx/

Anhang C

Elternbrief zum Start der Produkttestungsphase

Liebe Eltern, Liebe Kinder

Wir freuen uns, dass ihr dabei seid! Ihr gehört zu den Ersten, welche die Ideensammlung "Zwischen Bewegung und Entspannung" testet.

Zusammen mit diesem Infobrief habt ihr die ersten Karten der Ideensammlung erhalten. Jedoch sind dies noch nicht alle Karten. Daher kann es sein, dass ihr im Laufe der Testphase, weitere zugeschickt bekommt. Diese könnt ihr dann auch ausprobieren.

Die Ideensammlung ist so aufgebaut, dass die Spiele in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden können. Die Dauer für eine Karte beträgt ungefähr 10 Minuten. Genauere Infos zum Aufbau der einzelnen Karten sind in der Einführungskarte der Ideensammlung ersichtlich.

Da es sich um eine Testphase für unsere Bachelorarbeit handelt, ist es wichtig, dass folgende Punkte beachtet werden:

- Ihr testet mindestens 2 Karten pro Woche, mehr sind natürlich erlaubt.
- Ihr könnt euch freiwillig Beobachtungen zur Verständlichkeit, Machbarkeit mit den Kindern und Spassfaktor notieren (Formular liegt bei).
- Im Anschluss an die Testphase findet ein kurzes, ca. 15-minütiges Auswertungsgespräch statt, der Termin dafür wird individuell mit euch festgelegt.

Sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein die nötigen Karten durchzuführen, meldet euch bei uns, dann suchen wir gemeinsam eine Lösung.

Nun wünschen wir euch viel Spass bei der Durchführung.

Liebe Grüsse

Celina Baumgartner und Sereina Buess

Anhang D

Elternbrief zum Anfragen der Testpersonen

Liebe Eltern

Wir sind zwei Psychomotorikstudentinnen im letzten Jahr unseres Studiums und schreiben momentan unsere Bachelorarbeit. Im Rahmen dieser Arbeit erstellen wir eine Ideensammlung für Bewegungs- und Entspannungsspiele, mit welchen Kindern (von 4 bis 8 Jahren) Zuhause zur Ruhe kommen können. Diese Ideensammlung soll von verschiedenen Eltern mit ihrem Kind/ ihren Kindern durchgeführt werden. Dafür werden keine Vorkenntnisse und kein spezielles Material benötigt. Zum Schluss führen wir ein kurzes Auswertungsgespräch mit Ihnen durch, so dass wir die Ideensammlung optimieren können.

Falls Sie Interesse an der Durchführung dieser Spiele haben, melden Sie sich bis am 22.12.21 bei uns an.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse und beste Wünsche für das neue Jahr

Sereina Buess und Celina Baumgartner

Wichtigste Infos

Wann: ca. 3 Wochen im Januar/ Februar, Abschlussbesprechung im Februar

Was: Verschiedene Spiele, welche Sie von uns in ausgedruckter Form erhalten werden.

Wie: mind. 2 Spiele (ca. 10- max. 20 Minuten) in der Woche mit ihren Kindern spielen.

Anmeldung

Name Eltern: _____

Alter des Kindes/ der Kinder: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Anhang E

Interviewleitfaden Produktevaluation

Ober- thema	Schlüsselfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Gestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Du hast dich mit der Ideensammlung auseinandergesetzt. Was kannst du mir über die Orientierung darin erzählen? • Wie schätzt du die Verständlichkeit der Spielideen ein? • Welche Ideen waren gut umsetzbar? • Welche Ideen haben den Kindern besonders Spass gemacht? • Die Ideensammlung wurde für 4 bis 8-jährige Kinder entwickelt. Was denkst du über die Eignung für diese Altersgruppe? • Wie hast du den Wechsel von der Bewegung in die Entspannung erlebt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie aufwendig war die Vorbereitung für dich? • Welche Spielideen waren nicht verständlich? • Was war gut machbar? • Was war schwierig? • Wieso haben diese Spiele Spass gemacht? • Welche nicht? • War es bei verschiedenen Entspannungsverfahren unterschiedlich? • Hat es sich mit der Zeit verändert?
Eignung zu Hause	<ul style="list-style-type: none"> • Bei einigen Spielen wird Material benötigt. Hattet ihr dieses jeweils zu Hause? • Wie schätzt du die Machbarkeit der Spiele mit euren Platzverhältnissen ein? • Hast du die Ideen mit einem oder mehreren Kindern durchgeführt? • Wie habt ihr das gemacht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hast du das Gefühl, dass man verschiedene Materialien voraussetzen darf? • Welcher Raum hat sich bewährt? • Wie hat es funktioniert? • Hättet ihr diesbezüglich eine Anweisung benötigt?
Rahmen- bedingun- gen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie schätzt du die Dauer der Angebote ein? • Welchen Zeitpunkt habt ihr für die Durchführung der Spielideen gewählt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was hat sich deiner Meinung nach bewährt? • Was nicht?

Anhang F

Transkriptionsregeln

Die transkribierten Interviews konnten aufgrund des Datenschutzes nicht angefügt werden. Bei Interesse oder Fragen in Bezug auf die Transkriptionen kann sich an die Verfasserinnen gewendet werden.

Für die Transkription wurden folgende Transkriptionsregeln angewendet, die meisten wurden von Kuckartz (2018) übernommen (S. 167-169):

- Wörtliche Transkription: die Interviews werden wörtlich transkribiert und nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Jedoch werden Dialekte möglichst genau ins Hochdeute übersetzt.
- Die Sprache und die Interpunktion werden an die Hochdeutsche Sprache angepasst. Das heisst, Abkürzungen werden ausgeschrieben, um den Lesefluss zu erleichtern.
- Längere Pausen werden durch Klammern mit Auslassungspunkten markiert. Pro Sekunde Pause wird ein Punkt in die Klammer gesetzt.
- Sehr lautes Sprechen während dem Interview wird durch das Schreiben in Grossbuchstaben erkenntlich gemacht.
- Bestätigende Lautäusserungen der Interviewerin wie «mhm», «aha» oder ähnliche werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der interviewten Person nicht unterbrochen haben.
- Die Absätze der interviewenden Person werden durch ein "I", die der befragten Person durch die Interviewnummer, wie beispielweise "B4", gekennzeichnet.
- Die Sprechbeiträge werden jeweils in einem eigenen Absatz transkribiert, ein Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile zwischen den Sprecherinnen verdeutlicht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
- Die Interviews werden anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf befragte Personen gemacht werden können.

Zusätzlich wurden folgende Regeln von den Verfasserinnen ergänzt:

- Der Abbruch eines Satzes wird mit / gekennzeichnet.
- Die Zahlen von eins bis 20 werden ausgeschrieben, ausgenommen sind Angaben zum Alter, die werden in Zahlen dargestellt.
- Erwähnte Titel der Karten von der Ideensammlung werden kursiv geschrieben.
- Direkte Rede in einer Antwort werden durch Anführungs- und Schlusszeichen markiert.

Anhang G

Codesystem Evaluation

Hauptkategorien	Subkategorien
Gestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Eignung für die Altersgruppe • Aufbau/ Design • Verständlichkeit
Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Platzverhältnisse • Material • Durchführungszeitpunkt • Länge der Durchführung
Eignung Zuhause	<ul style="list-style-type: none"> • Lustvoll • Umsetzbarkeit • Anzahl Kinder • Wechsel von Bewegung und Entspannung

Anhang H
Ideensammlung

Zwischen Bewegung und Entspannung

Eine Ideensammlung für Eltern mit Kindern zwischen 4 und 8 Jahren

Bei Interesse an der gesamten Ideensammlung können die Verfasserinnen kontaktiert werden.